

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Sprachliche Aktivitäten im Alltag von Menschen mit Aphasie

Befragung zur Bestimmung wichtiger Alltagsaktivitäten im Rahmen des Projekts Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)

Eingereicht von: Tanja Leuenberger

Begleitperson: Erika Hunziker

Zweite Fachperson: Karin Günther

Datum der Abgabe: 03.02.2023

Abstract

Im Rahmen des kooperativen Forschungsprojekts „Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)“ der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der Schweizerischen Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) wird eine konsequent von der Aktivitätsebene ausgehende Diagnostik entwickelt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, welches bedeutsame Aktivitäten für Menschen mit Aphasie in der Deutschschweiz sind. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zum Projekt AgAD und unterstützt die Auswahl der Aktivitäts-items.

Es wird erfasst, welche Aktivitäten in die Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten gelangen, welche Aktivität innerhalb einer Domäne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) am wichtigsten bewertet wird und ob es dabei einen Unterschied zwischen Menschen über und unter 65 Jahren gibt. Zudem wird festgehalten, welche Aktivitäten von Proband:innen häufig zusätzlich genannt werden. Um die Fragestellungen zu beantworten, wurden im Rahmen des Projekts AgAD Menschen mit Aphasie quantitativ mit einer erweiterten Version des FATMA 2.1, welcher Aktivitäts- und Teilhabeziele erfasst, zu wichtigen Aktivitäten in ihrem Alltag befragt.

Die Befragung zeigte unter anderem, dass die Stichprobe die Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘ als die wichtigsten ansah. Viele Proband:innen nannten zusätzliche für sie bedeutsame Aktivitäten, wie beispielsweise den Computer zu benutzen oder ein Hörbuch hören und verstehen zu können.

Schlüsselwörter: Aphasie, Diagnostik, Aktivität, ICF

Danksagung

Zum Gelingen dieser Arbeit haben verschiedene Personen beigetragen, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte:

Dr. Erika Hunziker schlug das Thema der vorliegenden Arbeit vor. Sie betreute mich durch die gesamte Arbeit. In den gemeinsamen Gesprächen hat sie mich ermutigt und meine Fragen beantwortet. Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung.

Ich danke der Non-Profit-Organisation *aphasie suisse* und speziell ihrem Präsidenten Crisanto Farese, meiner Kontaktperson. Durch die Möglichkeit, meinen Anfragebrief über den Newsletter von *aphasie suisse* zu verteilen, konnte ich viele Menschen mit Aphasie erreichen. Dies trug erheblich zur Anzahl der Befragungen bei.

Ich bedanke mich bei der Organisation *FRAGILE Suisse*, speziell bei Julia Eugster, für die Kontaktaufnahme und die Vermittlung von Menschen mit Aphasie.

Ebenfalls bedanke ich mich beim Zentrum für berufliche Abklärung für Menschen mit einer Hirnverletzung (ZBA) in Luzern und speziell bei der Geschäftsleiterin Yvonne Bachmann Kneidl und ihrem Stellvertreter Sasha Limacher. Das ZBA stellte den Kontakt zu Menschen mit Aphasie her, die ich in ihrer Institution in Luzern befragen durfte.

Ich bedanke mich bei allen Fachpersonen, die ihre Klient:innen auf meine Befragung aufmerksam machten.

Ein weiterer Dank geht an Sarah Feil und Sabine Simmen. Zusammen mit ihnen durfte ich an einem Nachmittag gemeinsam Befragungen für das Projekt durchführen. Es werden in der vorliegenden Arbeit auch Datensätze benutzt, die von ihnen erhoben wurden. Ebenfalls bedanke ich mich bei Sarah Feil für die zur Verfügung gestellte adaptierte Version des *FATMA 2.1*.

Von Herzen bedanke ich mich bei allen Proband:innen, die sich bereit erklärten, sich von mir befragen zu lassen. Ohne sie, wäre diese Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.

Prof. Dr. Jürgen Kohler beriet mich zur Forschungsmethode. Vielen Dank dafür.

Zum Schluss bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freund:innen, die mir in dieser Zeit zur Seite gestanden sind.

Vorbemerkung

In der folgenden Arbeit wird gemäss dem Leitfaden „Gender und Diversity in der Kommunikation“ mit der Doppelpunktschreibweise gegendert (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2021). Kommen geschlechtsspezifische Schreibungen vor, ist dies beabsichtigt und zeigt auf, dass beispielsweise nur weibliche Personen Untersuchungen durchgeführt haben.

Ausserdem wurden für die Darstellung der Aktivitäten stichwortartige Beschreibungen gewählt. Dieselben stichwortartigen Beschreibungen wurden von allen Untersucherinnen in der Datensammlung verwendet. Die genaue Lautung der jeweiligen Aktivität ist im adaptierten FATMA 2.1 ersichtlich (Feil, 2022).¹

¹ Die adaptierte Version darf in dieser Arbeit nicht veröffentlicht werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Rahmen	4
2.1	Das Konzept der ICF	4
2.1.1	Körperfunktionen und Körperstrukturen	5
2.1.2	Aktivitäten und Teilhabe	5
2.1.3	Umweltfaktoren.....	6
2.1.4	Personenbezogene Faktoren.....	6
2.2	Aphasie aus Sicht der ICF	6
2.3	ICF-orientierte Rehabilitation und Aphasietherapie	6
2.3.1	Einbezug der Bedürfnisse der Betroffenen in die Therapiezielfindung.....	7
2.3.2	Diagnostik nach ICF	8
3	Stand der Forschung	10
3.1	Bedarf nach neuen pragmatisch-funktionalen Aphasiediagnostiken.....	10
3.2	Projekt AgAD	10
3.3	Literaturübersicht zu wichtigen Aktivitäten für Aphasie-Betroffene.....	12
4	Methodik	15
4.1	Forschungsmethode	15
4.2	Forschungsinstrument	15
4.2.1	FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021)	15
4.2.2	Adaptierte Version	16
4.3	Vorgehen bei der Erhebung der Daten.....	17
4.3.1	Literaturrecherche.....	17
4.3.2	Probandensuche.....	17
4.3.3	Durchführung der Befragungen.....	18
4.4	Aufbereitung der erhobenen Daten	19
4.5	Auswertung.....	22
5	Ergebnisse	24
5.1	Beschreibung der Stichprobe.....	24
5.2	Auswertung der Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten	25
5.3	Auswertung der Aktivitäten innerhalb einer Domäne	27
5.4	Wahl der drei wichtigsten Aktivitäten von Menschen über und unter 65 Jahren	32
5.5	Zusätzliche Erwähnung von Aktivitäten	33
6	Diskussion	34
6.1	Am häufigsten gewählte Aktivitäten.....	34

6.2	Wichtigste Aktivität pro Domäne.....	35
6.3	Einfluss des Alters auf die Wahl der Top 3 Aktivitäten	36
6.4	Zusätzlich erwähnte Aktivitäten	37
6.5	Mögliche Einflüsse auf das Antwortverhalten	38
6.6	Kritische Betrachtung des Vorgehens	39
7	Fazit und Ausblick	41
8	Literaturverzeichnis	42
9	Abbildungsverzeichnis	47
10	Tabellenverzeichnis	48
11	Anhangsverzeichnis	49

Abkürzungsverzeichnis

AgAD *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik*

ANELT *Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test*

F1 *Fragestellung 1*

F2 *Fragestellung 2*

F3 *Fragestellung 3*

F4 *Fragestellung 4*

FATMA 2.1 *Fragebogen zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen im Sinne der ICF bei Menschen mit Aphasie*

ICF *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Krankheit*

KOPS *Kommunikativ-pragmatisches Screening*

Top 3 *die drei priorisierten Aktivitäten*

WHO *World Health Organization*

1 Einleitung

Mit der Einführung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Krankheit (ICF) im Jahr 2001 wurde ein Wandel in Gang gesetzt. Nebst den medizinischen rücken seither auch die psychosozialen Faktoren einer Behinderung oder Krankheit in den Fokus (Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014). Dies hat zur Folge, dass die Therapie stärker am Alltag orientiert werden soll. Insbesondere auch in der Aphasietherapie zeigt sich diese Bewegung hin zur Alltagsorientierung.

Das Krankheitsbild der Aphasie definiert sich als eine erworbene neurologische Sprachstörung. Ursache dafür ist in 80% der Fälle ein zerebraler Insult, auch Schlaganfall genannt. (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021). Die Inzidenzrate von erstauftretenden Schlaganfällen in der Schweiz lag im Jahr 2002 in Basel bei 1.39 pro 1'000 Einwohner:innen. Dabei betrug die Prävalenz einer Aphasie 30%. Mehr als die Hälfte davon wurde mittelgradig bis schwer eingestuft (Engelter et al., 2006). Bei einer Aphasie sind alle vier Modalitäten (Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben) betroffen (Grande & Hussmann, 2016). Symptome können sich auf allen linguistischen Ebenen zeigen. Mit der Implementierung der ICF soll sich die logopädische Aphasietherapie mehr an den kommunikativen Anforderungen des Alltags orientieren. Um dies bewerkstelligen zu können, ist die Praxis auf Arbeitsmaterialien in der Diagnostik und Therapie angewiesen, welche dafür konzipiert sind.

Eine ICF-orientierte sprachliche Diagnostik muss die Ebene der Körperfunktion, wie auch die Ebene der Aktivität und Teilhabe und die Kontextfaktoren testen und erfassen. Diagnostiken zur Überprüfung der sprachlich-linguistischen Leistungen sind in der Praxis vorhanden und etabliert. Durch sie wird die Einschätzung der aphasischen Symptome in der ICF-Komponente der Körperfunktion möglich (Moritz, Geissler & Grewe, 2014). Zum jetzigen Zeitpunkt finden sich auf dem deutschsprachigen Markt drei pragmatisch-kommunikative Diagnostiken, die die Leistungen von Menschen mit Aphasie auf Aktivitätsebene untersuchen. Diese überprüfen ausschliesslich die globale Kommunikationsfähigkeit und ermöglichen wenig Rückschlüsse auf die zugrundeliegende sprachliche Funktionseinschränkung (Bohnert-Kraus et al., n.d.). Die Verbindung der sprachlich-linguistischen und kommunikativ-pragmatischen Ebene stellt in der Diagnostik der Praxis eine Herausforderung dar und führt dazu, dass der Therapieschwerpunkt häufig vorwiegend auf der einen oder anderen Ebene liegt (Hunziker, n.D.).

Die vorliegende Arbeit wird im Rahmen des Projekts der Aktivitäten-geleiteten Aphasie Diagnostik (AgAD) geschrieben. Mit dem Projekt entsteht eine Diagnostik, die es erlaubt, sprachlich kommunikative Aktivitäten und, im Falle einer Einschränkung, ihre zugrundeliegenden linguistischen Leistungen zu testen. Um die Relevanz für die Praxis und den Erfolg der AgAD

sicherzustellen ist es evident, dass Aktivitäten getestet werden, die für Menschen mit Aphasie in ihrem Alltag bedeutsam sind. Von den wenigen Untersuchungen zu wichtigen Aktivitäten für Menschen mit Aphasie wurde eine innerhalb des deutschen Sprachraumes durchgeführt. Alle dazu gefundenen Untersuchungen sind mindestens sechs Jahre alt. Der Wandel der Gesellschaft, die Covid-19 Pandemie sowie die dadurch angetriebene Digitalisierung könnten zu Veränderungen geführt haben. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, welche sprachlichen Aktivitäten Menschen mit Aphasie aus der Deutschschweiz als wichtig empfinden. Dazu werden dreissig Menschen mit Aphasie aus der Deutschschweiz mit Hilfe des adaptierten Fragebogens zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen im Sinne der ICF bei Menschen mit Aphasie (FATMA 2.1) befragt (Feil, 2022).² Die Ergebnisse sollen für die Itemgenerierung der AgAD genutzt werden. Damit soll ein Beitrag zur Etablierung von ICF-orientierten Diagnostikmaterialien in der Logopädie geleistet werden. Folgende Fragestellungen werden untersucht:

- Fragestellung 1 (F1): Welche Aktivitäten gelangen am häufigsten in die Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten (Top 3)?
- Fragestellung 2 (F2): Welche Aktivität wird innerhalb einer Domäne als am wichtigsten bewertet?
- Fragestellung 3 (F3): Gibt es einen Unterschied in der Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten zwischen Menschen unter 65 und Menschen über 65 Jahren?
- Fragestellung 4 (F4): Welche Aktivitäten werden zusätzlich zu den Aktivitäten des adaptierten FATMA 2.1 mehrmals genannt?

Anhand der quantitativen Auswertung des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) soll erfasst werden, welche Aktivitäten die befragten Menschen mit Aphasie für sich als am wichtigsten erachten und deswegen in die Top 3 wählen. Für das Projekt AgAD ist F2 besonders relevant, um einen Eindruck zu erhalten, welche Aktivität innerhalb einer Domäne priorisiert wird. Ferner soll untersucht werden, ob es Unterschiede aufgrund des Alters gibt, da nach Davidson et al. (2003) nicht angenommen werden kann, dass die alltäglichen kommunikativen Aktivitäten älterer Menschen mit denen jüngerer Menschen übereinstimmen.

Im Hauptteil der vorliegenden Arbeit wird zuerst der theoretische Rahmen der ICF und ihre Verwendung in Bezug auf die Aphasie aufgezeigt. Dazu wird im Kapitel 2.1 auf die ICF eingegangen. Anschliessend wird die Aphasie aus der Sicht der ICF beleuchtet und die ICF-orientierte Therapie aufgezeigt. In Kapitel 3 wird der aktuelle Stand der Forschung thematisiert. Der Diagnostik Bedarf wird aufgezeigt und das Projekt AgAD wird beschrieben. In Kapitel 3.3 folgt die Literaturübersicht zu wichtigen Aktivitäten für Aphasie-Betroffene. Die

² Die adaptierte Version darf in dieser Arbeit nicht veröffentlicht werden.

Forschungsmethode, das Forschungsinstrument, das Vorgehen bei der Erhebung sowie die Aufbereitung der Daten werden in Kapitel 4 beschrieben. In Kapitel 5 wird die Stichprobe psychometrisch dargestellt und die Ergebnisse aufgezeigt. Kapitel 6 stellt die Diskussion dar. Die Forschungsfragen werden darin beantwortet, interpretiert und mit der Literatur in Verbindung gebracht. Es werden mögliche Einflüsse auf das Antwortverhalten aufgezeigt und das Vorgehen der Arbeit kritisch betrachtet.

2 Theoretischer Rahmen

Das folgende Kapitel befasst sich mit der ICF. Dabei werden die einzelnen Komponenten des bio-psycho-sozialen Modells erläutert, das der ICF zu Grunde liegt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf der Ebene der Aktivität und Teilhabe gelegt. Anschliessend wird das Krankheitsbild der Aphasie aus Sicht der ICF dargestellt. Zum Schluss des Kapitels wird auf die Anwendung der ICF in der Rehabilitation, spezifischer in der Aphasiediagnostik, eingegangen.

2.1 Das Konzept der ICF

Die 2001 eingeführte ICF wurde von der World Health Organisation (WHO) entwickelt und ergänzt seither die Klassifikation der Krankheiten (ICD) (World Health Organization, 2001). Wie ihr Name besagt, klassifiziert sie die Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Im Rahmen der ICF wird die Funktionsfähigkeit als ein Oberbegriff für alle Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Teilhabe verstanden. Der Begriff der Behinderung umfasst die Beeinträchtigungen und Limitationen in der Aktivität und der Teilhabe (ebd.).

Mit der Klassifikation nach ICF wird der gesamte Lebenshintergrund der Betroffenen mitberücksichtigt (DIMDI, 2005). Die ICF wird als eine einheitliche, standardisierte Sprache zur Beschreibung individueller Gesundheitsaspekte und deren Auswirkungen auf den Alltag der erkrankten Person eingesetzt. „Die ICF ist damit ein ressourcen-orientiertes, individuums- und alltagsbezogenes Klassifikationssystem, das sich auf alle Aspekte der funktionalen Gesundheit konzentriert.“, schreiben Grötzbach et al. (2014, S. 11).

Abb. 1: ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit (DIMDI, 2005)

Die ICF ist zu unterscheiden von rein medizinisch oder sozialpsychologischen Anschauungen der Gesundheit, Krankheit und Behinderung. Das Klassifikationssystem basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell, das die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen Krankheit und Gesundheit darzustellen vermag (Grötzbach et al., 2014).

Das Modell zeigt diese Wechselwirkungen auf, indem es ein spezifisches Gesundheitsproblem in Beziehung zu den Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivitäten und der Teilhabe setzt (siehe Abb. 1). Diese Komponenten werden ebenfalls durch die Kontextfaktoren, der Umwelt und der betroffenen Person, beeinflusst. In der Anwendung des Modells werden störende und fördernde Aspekte in den einzelnen Komponenten identifiziert (Grötzbach et al., 2014). Jede der Komponenten wird von der ICF klar definiert. Die Einteilung in Komponenten mit Domänen und weiteren Untergruppierungen, die eine sinnvolle Menge von entsprechenden physiologischen Funktionen, anatomischen Strukturen, Handlungen, Aufgaben oder Lebensbereichen darstellt, ermöglicht es der ICF, verschiedene Aspekte der Lebenssituation einer Person codiert darzustellen und das Mass ihrer Einschränkung zu quantifizieren (DIMDI, 2005). Dies ist hilfreich, um die komplexen Wechselwirkungen im Falle einer Krankheit im Lebenssystem eines Menschen zu verdeutlichen und aufzuzeigen.

2.1.1 Körperfunktionen und Körperstrukturen

Körperfunktionen und -strukturen werden in der ICF einzeln klassifiziert. Unter den Körperstrukturen werden die anatomischen Teile, wie Gliedmassen und ihre Bestandteile, verstanden. Die Körperfunktionen beinhalten die physiologischen Funktionen von Körpersystemen. Darunter werden auch die psychischen Funktionen eingeordnet. Eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur wird als eine Schädigung bezeichnet (Schuntermann, 2013).

2.1.2 Aktivitäten und Teilhabe

In den Komponenten der Aktivitäten und Teilhabe wird der Fokus auf das Individuum als handelndes Subjekt in seiner Umwelt gelegt. Dabei wird unter einer Aktivität die Durchführung einer Handlung oder Aufgabe durch eine Person verstanden (ebd.). Die Teilhabe wird definiert als: „[...] das Einbezogenensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich.“ (DIMDI, 2005). Die beiden Komponenten werden mit Domänen dargestellt, die alle Bereiche der Funktionsfähigkeit in Bezug auf Aktivität und Teilhabe umfassen. Diese lauten:

1. Lernen und Wissensanwendung
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
3. Kommunikation
4. Mobilität
5. Selbstversorgung
6. Häusliches Leben
7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
8. Bedeutende Lebensbereiche
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Aktivitäten und Partizipation werden in der ICF gemeinsam in einer Liste klassifiziert, da sich beide auf zentrale Lebensbereiche beziehen und schwer trennbar sind (Grötzbach et al., 2014). Die ICF lässt verschiedene Optionen zu, wie man die Domänen den Komponenten zuteilen kann. Für die vorliegende Arbeit werden die gleichen Domänen für Aktivität und Partizipation verwendet. So kann jede Domäne im Sinne der individuellen Funktionsfähigkeit (Aktivität) und der gesellschaftlichen Funktionsfähigkeit (Teilhabe) betrachtet werden (DIMDI, 2005).

2.1.3 Umweltfaktoren

Umweltfaktoren beschreiben die Aspekte, die den Kontext des Lebens einer Person bilden und somit Einfluss auf sie und ihre Funktionsfähigkeit haben. Sie umfassen die materielle Umwelt, die Sozialsysteme mit ihren Einstellungen und Werten, sowie Regeln, Gesetze und Systeme (ebd.). Mit dem Einbeziehen von Umweltfaktoren in die Einschätzung der funktionalen Gesundheit kann beurteilt werden, welche förderlichen respektive hinderlichen Faktoren im Umfeld einer Person zu finden sind.

2.1.4 Personenbezogene Faktoren

Personenbezogene Faktoren umfassen die Gegebenheiten des Individuums, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems sind. Sie beinhalten die Eigenschaften und Attribute einer Person, aber auch ihr Alter, ihr Geschlecht und ihr sozialer Status. Personenbezogene Faktoren sind aktuell noch nicht in der ICF klassifiziert (ebd.).

2.2 Aphasie aus Sicht der ICF

Die Aphasie ist primär eine Sprachstörung. Nach Moritz, Geissler & Grewe (2014) können das Sprachverständnis, das sprachliche Ausdrucksvermögen und die integrative Sprachfunktion beeinträchtigte Körperfunktionen bei einer Aphasie darstellen. Sekundär ist die Aphasie eine Kommunikationsstörung. „Menschen mit Aphasie haben neben sprachsystematischen Defiziten (ICF-Ebene der Körperfunktionen [...]) v.a. eine Einschränkung in ihren Aktivitäten und in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (ICF-Ebene der Aktivitäten und Teilhabe [...])“, schreibt Eibl (2019, S.150).

Aphasien haben je nach Schweregrad mehr oder weniger starke Auswirkungen auf die kommunikativen Möglichkeiten der Betroffenen und auf deren Leben. Durch fehlende sprachliche Kommunikationsmittel wird der direkte Zugang zum Mitmenschen erschwert (aphasie suisse, 2022a). Somit ist ihre Teilhabe beeinträchtigt und grundsätzlich erschwert.

2.3 ICF-orientierte Rehabilitation und Aphasietherapie

Die WHO definiert die Rehabilitation als: “a set of interventions designed to optimize functioning and reduce disability in individuals with health conditions in interaction with their

environment” (2021). Die Wortwahl zeigt bereits die Bedeutung aller Ebenen der ICF in der Rehabilitation, welche auch die Logopädie einschliesst.

Diese Ansicht zeigt sich auch in den aktuellen Leitlinien von *aphasie suisse*. Die Organisation zeigt auf, dass sich die Therapie «nach den Störungen der Sprache, den Beeinträchtigungen der Konversation, weiterer sprachlicher Aktivitäten (Lesen, Schreiben), der Partizipation sowie den Ressourcen» richtet (*aphasie suisse*, 2005, S.7). Ebenso zeigt sich die Orientierung an allen Komponente der ICF im Unterkapitel zu den Zielen der Aphasietherapie (ebd.).

Die ICF gibt den Rahmen für eine sozial valide Therapie. Sie hilft den am Therapie Prozess beteiligten Personen bei einer Vereinigung der ICF-Ebenen zu einem Gesamtbild und der Zielsetzung des therapeutischen Handelns (Raab, 2014). Die Aphasietherapie wird im Sinne der ICF zur «Aphasietherapie im Rahmen von ‘teilhabe- und alltagsorientierter Rehabilitation’» (Moritz et al., 2014, S. 157). Mit dieser steht nicht mehr länger ein Bündel von Symptomen im Fokus, sondern die Lebensbereiche und Aktivitäten, an denen die betroffene Person teilhaben möchte. (Grötzbach & Iven, 2014).

2.3.1 Einbezug der Bedürfnisse der Betroffenen in die Therapiezielfindung

Die Aphasie führt nicht nur zu Einschränkungen der Sprachfunktionen, sondern auch zur Beeinträchtigung der Alltagsaktivitäten und der Teilhabe. Deshalb sollte nicht nur die Verbesserung sprachlicher Defizite, sondern auch Ziele, die für die betroffene Person bedeutsam sind und deren individuelle Lebenssituation betreffen, im Fokus der Zielsetzung einer erfolgreichen Aphasietherapie stehen (Schneider et al., 2021). Mit der Ausrichtung der Therapie auf die Teilhabe und den Alltag ändern sich die Therapieziele und die Autonomie der betroffenen Personen wird gestärkt. Die von den Aphasie-Betroffenen eigens definierten Teilhabeziele sind den Funktionszielen übergeordnet (Grötzbach & Iven, 2014). Auch wenn Aphasie-Betroffene unter ähnlichen Symptomen leiden, sind ihre Lebenssituationen und Interessen unterschiedlich. Aufgrund dessen können auch ihre Therapieziele völlig verschieden sein (Moritz et al., 2014). Steiner (2016) beschreibt, dass die Zielfindung in der Rehabilitation nur mit dem betroffenen Menschen gemeinsam erfolgen könne. Er zeigt die Notwendigkeit der Sinnerkenntnis der Therapie des betroffenen Menschen auf. Aus diesem Grund müsse die Zielfindung in der Rehabilitation radikal von der betroffenen Person ausgehen. Das Fachpersonal und die Angehörigen sind dabei nur eine unterstützende Begleitung.

Lomas, Pickard und Mohide (1987) verglichen in einer Studie die Antworten von Fachpersonen und Aphasie-Betroffenen auf die Frage, in welchen Situationen eine Person, die einen Schlaganfall hatte, ihre Bedürfnisse übermitteln oder andere Personen verstehen können müsse. Die Resultate zeigten, dass die Fachpersonen weniger Aktivitäten für soziale Bedürfnisse äusseren als die Aphasie-Betroffenen. Verschiedene Studien zeigen auch, dass die Einschätzungen

der Angehörigen bezüglich Situationen nicht immer mit denen der Aphasie-Betroffenen übereinstimmen (Engell, Hütter, Willmes & Huber, 2003; Meinzer, 2004; Wallace et al., 2016). Dies bestätigt, dass die Zielfindung für Menschen mit Aphasie in einer teilhabe- und alltagsorientierten Therapie nicht allein durch Fachpersonen oder Angehörige erfolgen darf. Schlussfolgernd daraus ist es im Sinne der ICF unerlässlich, dass Betroffene auch bei der Entwicklung einer Diagnostik zur Abklärung von Aktivitäten, mitreden können.

2.3.2 Diagnostik nach ICF

Auf dem deutschsprachigen Markt gibt es eine Vielzahl psychometrisch abgesicherter Aphasie-Diagnostikinstrumente. Diese stehen für die Akutphase sowie auch für die postakute und die chronische Phase zur Verfügung. Die meisten davon untersuchen die sprachlich-linguistischen Leistungen, die in der ICF-Ebene der Körperfunktionen zu verorten sind. (Grötzbach et al., 2014). Die Kommunikationsfähigkeit wird laut Eibl (2019) in den wenigsten Diagnostiken überprüft. Ausserdem vermag keine der Diagnostiken, eine Aussage über die Auswirkungen auf die Alltagskommunikation und die soziale Teilhabe der Betroffenen zu machen (Schneider et al., 2021).

Um die Einschränkungen der Menschen mit Aphasie im Alltag auf den Ebenen der Aktivität und Teilhabe zu erheben, sind zwei Herangehensweisen bekannt. Einerseits wird die Effizienz der Kommunikation in der Interaktion mit direkten pragmatisch-kommunikativen Messungen erhoben. Dies geschieht beispielsweise durch Spontansprachanalysen oder der Auswertung der Sprachproduktion in Rollenspielen. Andererseits versucht man, sprachliche Interaktionsfähigkeit indirekt über die Befragung von Betroffenen oder ihren Angehörigen zu bestimmten Kommunikationssituationen, oder zu ihrer Lebensqualität zu erheben (Schwinn, Pieper, Damm-Lunau & Baumgärtner, 2014). Im Folgenden werden die direkten pragmatisch-funktionalen Diagnostikverfahren des deutschsprachigen Raums in wenigen Worten vorgestellt. Die verschiedenen Spontansprachanalysen, die im Rahmen von Interviews zur Erhebung der Kommunikationsfähigkeit genutzt werden, werden an dieser Stelle vernachlässigt.

2.3.2.1 Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)

Der von Blomert und Buslach (1994) entwickelte ANELT ist ein auf Deutsch und Niederländisch validierter Test zur Untersuchung der verbal-kommunikativen Fähigkeiten bei Menschen mit Aphasie. Er ist die erste Diagnostik im deutschen Sprachraum, die direkt die funktionale Kommunikation bei Menschen mit Aphasie untersucht (Schwinn et al., 2014). Die funktionale Kommunikation wird im ANELT (Blomert & Buslach, 1994) anhand zweier Skalen ermittelt, mit denen die inhaltliche und akustische Verständlichkeit eingeschätzt wird (Schneider et al., 2021). Die nonverbalen Aspekte der Kommunikation werden in dieser Diagnostik vernachlässigt. Beurteilt werden die verbalen Äusserungen in vorgegebenen alltagsnahen Rollenspielsituationen, wie beispielsweise ein Oberhemd aus der Wäscherei abzuholen. Dabei soll kein Dialog

entstehen. Es wird ausschliesslich die verbale Reaktion der Aphasie-betroffenen Person auf eine festgelegte Situation beurteilt (Moritz et al., 2014). Bislang liegen auf Deutsch keine Daten zu den psychometrischen Eigenschaften des ANELT (Blomert & Buslach, 1994) vor.

2.3.2.2 Kommunikativ-pragmatisches Screening (KOPS)

Das KOPS (Glindemann, Zeller & Ziegler, 2018) ist ein evaluiertes Diagnostikinstrument zur Erfassung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten bei Menschen mit Aphasie. Es berücksichtigt sowohl die verbalen als auch die nonverbalen Leistungen (Glindemann & Ziegler, 2017). Das KOPS (Glindemann et al., 2018) untersucht rezeptive und expressive kommunikative Fähigkeiten im Rahmen von kommunikativen Handlungen. Dabei wird die Verendung von Sprechen, Gestik, Schreiben und Zeichnen bewertet (Schneider et al., 2021). Der Untersuchungsperson wird eine Liste mit systematischen Hilfen zur Verfügung gestellt. Die Auswertung bezieht die Selbstkorrektur, das Ausweichen in verbale und nonverbale Kompensationsstrategien sowie auch die notwendige Hilfestellung der untersuchenden Person in die Bewertung mit ein. Die Reliabilität ist gut und teilweise besteht eine hohe Korrelation mit Untertests des Aachener Aphasie Tests (ebd.).

2.3.2.3 Szenario-Test

Der Szenario-Test wurde in den Niederlanden von van der Meulen et al. (2008 in Schneider et al., 2021) auf Grundlage des ANELT (Blomert & Buslach, 1994) entwickelt und von Nobis-Bosch et al. (2020) für den deutschen Sprachraum angepasst. Der Szenario-Test (Nobis-Bosch et al., 2020) überprüft die multimodale Kommunikation in alltagsnahen Situationen. Der Test ist besonders geeignet für schwerbetroffene Menschen mit Aphasie, da die Kommunikationsfähigkeiten unter Einbezug des Kommunikationspartners im interaktiven Setting bewertet werden. Die Testaufgaben repräsentieren alltägliche kommunikative Situationen. Es besteht eine standardisierte hierarchische Reihenfolge von Hilfestellungen für die Untersuchungsperson. In der Auswertung werden der Inhalt der Mitteilung sowie auch das Mass an Hilfestellung bei den obligatorischen Schlüsselinformationen berücksichtigt. Die bevorzugten Kommunikationsstrategien, deren Effektivität und Flexibilität im Einsatz, das Ausmass und die Art der benötigten Hilfestellungen sowie das Verständnis der Szenarien können qualitativ ausgewertet werden. Nobis-Bosch et al. (2021) zeigen in einer Rezension die Stärken und Schwächen des Szenario-Tests (Nobis-Bosch et al., 2020) auf und kommen zum Schluss, dass er eine erste Annäherung an die Forderung nach Testinstrumenten, die die kommunikative Teilhabe als Funktion kommunikativer Leistungen erfasst, darstellt.

3 Stand der Forschung

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, dass noch klare Lücken in der pragmatisch-funktionalen Aphasiediagnostik vorhanden sind. Auf Basis der Theorie aus Kapitel 2 wird das aktuelle Projekt AgAD vorgestellt, in dessen Rahmen die vorliegende Bachelorarbeit geschrieben wird. Abschliessend wird der aktuelle Stand der Forschung zu wichtigen Aktivitäten bei Menschen mit Aphasie zusammenfassend dargestellt sowie die Relevanz der vorliegenden Arbeit für die Logopädie und für das Projekt AgAD aufgezeigt.

3.1 Bedarf nach neuen pragmatisch-funktionalen Aphasiediagnostiken

Wie oben erwähnt (siehe Kapitel 2.3.2) wurden in den letzten Jahren verschiedene Stimmen laut, die neue pragmatisch-funktionale Diagnostiken im Bereich der Aphasie forderten oder aufzeigten, dass nur wenige im deutschsprachigen Raum vorhanden sind (Kolonko & Hunziker, 2013; Schneider et al., 2015, 2021; Schwinn et al., 2014; Steiner, 2016). Eine Untersuchung von Schneider und Hansen (2015) zeigt auch, dass die von ihnen analysierten vorhandenen quantitativen pragmatisch-funktionalen Diagnostiken in deutschsprachigen Raum den Ansprüchen der Erfassung der kommunikativen Teilhabe nicht vollends gerecht werden.

Auf dem Markt finden sich etablierte, psychometrisch abgesicherte Instrumente zur Funktionsdiagnostik bei Menschen mit Aphasie. Ebenfalls gibt es vereinzelte standardisierte Screening-Verfahren zur Erfassung der kommunikativen Aktivität, welche Auskunft über die globale Kommunikationsfähigkeit unabhängig der Modalität geben. Letztere überprüfen zwar die Fähigkeit, kommunikative Aktivitäten zu bewältigen, nicht aber, wie diese sprachlich gelöst werden können (Hunziker, n.D.).

Wie oben erwähnt (Kapitel 2.3.1) müssen die Funktionsziele passend zu den übergeordneten Teilhabezielen gewählt werden. Dies stellt in der Praxis eine Herausforderung dar (ebd.).

«Ein standardisiertes Verfahren zur Erfassung speziell sprachlicher Aktivitäten, das Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Funktionseinschränkungen zulässt, steht für den deutschen Sprachraum aktuell nicht zur Verfügung», wird im Projektbescrieb der AgAD geschrieben (Bohnert-Kraus et al., n.d.).

3.2 Projekt AgAD

Das aktuelle Projekt AgAD möchte eine Lücke im Markt der deutschsprachigen Aphasiediagnostik schliessen. Das geplante Diagnostikverfahren soll die sprachliche Bewältigung sprachlich-kommunikativer Aktivitäten testen und weiterleitend eine hypothesengeleitete Diagnostik von möglichen zugrundeliegenden Funktionsstörungen auf den linguistischen Ebenen Phonetik, Semantik, Lexikon, Morphologie und Syntax ermöglichen.

Das Projekt AgAD befindet sich zurzeit in der ersten Phase, welche die Konzeption und Erstellung eines ICF-orientierten Diagnostikinstrumentes beinhaltet. Geplant ist die mögliche Überprüfung verschiedener typischer Aktivitäten in jeder einzelnen ICF-Domäne. Die Testaufgaben werden individuell nach den Bedürfnissen des Aphasie-Betroffenen ausgewählt. Ausserdem sollen auch verschiedene Anspruchsniveaus einer Aktivität berücksichtigt werden können (Bsp. Zeitung lesen auf Niveau ‚Boulevardpresse‘, ‚Regionale Tageszeitung‘ oder ‚Fachpresse‘).

Die Diagnostik soll es ermöglichen, auf der Ebene der kommunikativ-sprachlichen Aktivitäten eine Aussage darüber zu machen, ob und in welchem Grad eine Beeinträchtigung der Aktivität vorliegt (siehe Abb. 2). Im Falle einer Beeinträchtigung der Aktivität testet die Diagnostik auf sprachlich-linguistischer Ebene die zugrundeliegenden linguistischen Leistungen. Die Diagnostik soll so Hinweise darauf liefern, welche Funktionsbeeinträchtigungen für die Schwierigkeiten auf Aktivitätsniveau zuständig sind (Hunziker, n.D.). Somit wird die Aktivitätsebene mit der Funktionsebene in Verbindung gebracht.

Abb. 2: Organigramm AgAD aus dem Projektbescrieb (Hunziker, n.D.)

Anmerkungen. Aktivität A, B, und C stellen typische Aktivitäten der Domäne 1 dar. Die Funktionen F-K visualisieren die der Aktivität zugrundeliegenden linguistischen Leistungen. s=schwer, m= mittel, l=leicht.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Testitems für eine Diagnostik auszuwählen. Die Items können unter anderem basierend auf einer fundierten Literaturrecherche, mit fokussiert geführten Interviews von Expert:innen oder durch Einzelinterviews mit Betroffenen selektiert werden (Kolonko & Hunziker, 2013; Lomas, Bester, Elbard, Finlayson & Zoghaib, 1989; Spitzer, Grötzbach, Kaiser, Klinck & Lauer, 2021).

Die Auswahl der Aktivitätsitems der AgAD ist entscheidend, da, wenn die ausgewählten Aktivitäten für Menschen mit Aphasie irrelevant sind, die ganze Diagnostik redundant ist. In anderen Worten ist der Erfolg der AgAD unter anderem von der Auswahl der darin testbaren Aktivitäten abhängig.

Es wurde versucht herauszufinden, wie bei den oben vorgestellten direkten Aphasiediagnostiken (siehe Kapitel 2.3.2.1-2.3.2.3) die Items ausgesucht wurden. Folgendes hat sich ergeben: Zur Auswahl der Szenarien im Szenario-Test (Nobis-Bosch et al., 2020) wurden keine Angaben in Fachartikeln oder im deutschen Handbuch des Tests gefunden.

Für den ANELT (Blomert & Buslach, 1994) wurden die Szenarien anhand von drei Kriterien ausgewählt. Jedes Szenario musste für jeden beliebigen Erwachsenen plausibel und vorstellbar sein, es musste von kurzer Dauer sein, da Menschen mit Aphasie oft auch Gedächtnisprobleme haben, und die benötigten Objekte mussten angemessen sein. In der Selektionsphase wurden eine Vielzahl an Szenarien mit Proband:innen getestet um abzusichern, dass diese Kriterien erfüllt wurden. Ausserdem wurden die Szenarien von allen sechzig Proband:innen als sehr vorstellbar, unabhängig von biographischem Hintergrund und repräsentativ für alltägliche Situationen eingeschätzt (Blomert, Kean, Koster & Schokker, 1994).

Für das KOPS (Glindemann et al., 2018) geben die Autor:innen in der Handanweisung nicht an, nach welchen Kriterien die getesteten Aktivitäten ausgesucht wurden. Es heisst lediglich, dass aufgrund der beschränkten möglichen Durchführungsdauer aus einer Vielfalt von Handlungen typische Aufgaben exemplarisch ausgesucht wurden (Glindemann et al., 2018; Gundershausen, 2020).

Im Sinne der ICF macht es Sinn, dass Menschen mit Aphasie mitentscheiden, welche Aktivitäten getestet werden. Im folgenden Kapitel wird die gefundene Literatur zu wichtigen Aktivitäten für Menschen mit Aphasie aufgezeigt.

3.3 Literaturübersicht zu wichtigen Aktivitäten für Aphasie-Betroffene

In der Literatur wurden wenige Studien dazu gefunden, welche Alltagsaktivitäten Menschen mit Aphasie als wichtig empfinden. Die im Folgenden vorgestellten Studien zeigen in zwei von drei Fällen die ICF-Codierung der Aktivitäten und nicht die genaue Formulierung derselben. Beispielsweise wurden in der Studie von Wallace et al. (2016) sieben Aktivitäten von Aphasie-Betroffenen genannt, die die Autor:innen unter der Codierung 'Konversation' verorteten. Aussagen zur Lage in der Schweiz können aufgrund der fehlenden Datenlage keine gemacht werden.

In einer Untersuchung in sieben Ländern (Australien, Kanada, China, Dänemark, Südarika, Vereinigtes Königreich, USA) wurde anhand der Nominalen Gruppen Technik erhoben, was die wichtigsten Behandlungsergebnisse für Menschen mit Aphasie und ihre Familien sind. Es nahmen daran 39 Menschen mit Aphasie teil. Im Untersuchungsverlauf wurden alle Vorschläge der Gruppe gesammelt, sodass eine Liste entstand. Zum Schluss des Prozesses wählte jede teilnehmende Person die drei wichtigsten Ergebnisse für sich hierarchisch aus. Die wichtigsten Ergebnisse für die Menschen mit Aphasie wurden getrennt von denen ihrer Familie analysiert und kategorisiert. Die Ergebnisse wurden anschliessend einem passenden ICF-Code zugeteilt. Die Studienergebnisse zeigen, dass die meisten der Menschen mit Aphasie vermehrt Ergebnisse der ICF-Komponente der Aktivität und Teilhabe (39%) und der Körperfunktionen (36%) wählten. Sie priorisierten am meisten Ergebnisse im Zusammenhang mit verbesserter Kommunikation. Häufig wurden ebenfalls Ergebnisse im Zusammenhang mit der Partizipation in der Kommunikation genannt. Dies beinhaltet das Bedürfnis einer Konversation folgen und an Diskussionen, Gruppenkonversationen und Telefongesprächen teilnehmen zu können. Menschen mit Aphasie war es wichtig, dass sie ihre sozialen Netzwerke aufrechterhalten konnten und dass sie ihren Interessen und ihrer Bildung nachgehen konnten (Wallace et al., 2016).

In einer Studie in Australien untersuchten Worrall et al.(2011), was Menschen mit Aphasie wollen, spezifischer, was ihre Ziele entsprechend der ICF sind. Dazu wurden halbstrukturierte vertiefte Interviews mit fünfzig Teilnehmenden geführt, die eine Aphasie nach einem Schlaganfall zeigten. In der Befragung wurde besprochen, was ihre Erfahrungen mit der Aphasie, ihre Rehabilitationsziele und Bedürfnisse, die Rehabilitation und ihre Dienstleistungserfahrungen sind und was ihnen dabei gefehlt hat. Diese Themen wurden besprochen für die Zeit, als sie das erste Mal nach Hause gingen, als sie ambulante Logopädie hatten und für die Zeit, in der das Interview stattfand. Die Ziele der Betroffenen wurden auch in dieser Studie ICF-Codes zugeordnet. In dieser Studie wurden ebenfalls die meisten Ziele in der Komponente der Aktivität und Teilhabe verortet. Ausserdem zeigte sich, dass jüngere Menschen mit Aphasie speziell vom Verlust ihrer Arbeit belastet wurden und einen grossen Wunsch äusserten, eine Form der Anstellung zurückzuerlangen (ebd.).

Raab (2014) untersuchte in ihrer Bachelorarbeit, welche Aktivitäten und Teilhabebereiche gemäss der ICF für Menschen mit Aphasie von besonderer Bedeutung sind. Dafür entwickelte sie einen Fragebogen, indem jeweils drei prototypische Aktivitäten innerhalb einer ICF-Domäne abgefragt wurden. In jedem der Bereiche wurden die Aktivitäten so formuliert, dass die aus logopädischer Sicht relevante Kommunikation, die bei der jeweiligen Aktivität zustande kommt, abgefragt wird. Die abgefragten Situationen wurden von den fünfzehn Proband:innen aus Deutschland anhand von einer Daumenskala eingeschätzt, die die Wichtigkeit der

jeweiligen Aktivität in vier verschiedene Stufen einordnen liess. Die Ergebnisse wurden quantitativ ausgewertet. Die Auswertung ergab eine Relevanzhierarchie der Aktivitäten. Die Gesamtstichprobe empfand die Aktivitäten 'Unterhaltung mit einer Person führen können' (Kommunikation), 'einen Brief schreiben können' (Lernen und Wissensanwendung), 'mit einem Freund telefonieren können' (Kommunikation) und 'eigene Meinung vertreten können' (Interpersonelle Interaktion) als die wichtigsten. Ebenfalls untersuchte Raab (2014) den Einfluss des Alters auf die Wahl der Aktivität. Sie kam zum Schluss, dass es geringfügige Abweichungen zwischen Menschen mit Aphasie bis 65 Jahren und ab 66 Jahren gibt. Zusätzlich zu den wichtigen Aktivitäten für die Gesamtstichprobe waren Menschen mit Aphasie ab 66 Jahren die Bereiche Kommunikation, Lernen und Wissensanwendung, Interpersonelle Interaktionen und besonders die Bereiche Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Aktivität 'einen Tagesplan für die täglichen Aktivitäten erstellen'), soziales und staatsbürgerliches Leben (Aktivität 'sprachlich aktiv an einer Familienfeier teilnehmen') und bedeutende Lebensbereiche (Aktivität 'einen Überweisungsträger ausfüllen können'), wichtig (ebd.). Menschen unter 65 Jahren waren zusätzlich zu den wichtigen Aktivitäten für die Gesamtstichprobe der Bereich der Selbstversorgung (Aktivität 'jemandem sagen können, dass die Haare gewaschen werden sollen') von Bedeutung.

4 Methodik

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethode und das verwendete Forschungsinstrument für die Befragungen vorgestellt. Das Vorgehen bei der Proband:innensuche der Autorin sowie in der Literaturrecherche wird aufgezeigt. Es folgt die Darstellung der Erhebungsmethode, die das Vorgehen während der Befragung umfasst. Anschliessend wird die Aufbereitung und Auswertung der Daten erläutert.

4.1 Forschungsmethode

Zur Klärung der Forschungsfragen wurde die quantitative Sozialforschung gewählt. Das primäre Ziel dieser ist die Exploration, Erklärung und Beschreibung von sozialen Sachverhalten in Bezug auf Aggregate und nicht auf einzelne Individuen (Micheel, 2010). Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden in einer Querschnittstudie Menschen mit Aphasie aus der Deutschschweiz ($N=30$) befragt und die erhaltenen Daten deskriptiv ausgewertet.

Zur Erhebung wurde eine teilstandardisierte persönliche Befragung gewählt. Dabei ist der Ablauf der Befragung durch die Struktur des Fragebogens vorgegeben. Aufgrund der kommunikativen Schwierigkeiten, die bei einer Aphasie vorhanden sein können, wurde sich für eine Face-to-Face-Befragung entschieden. Für die Durchführung der Befragungen wurde eine adaptierte Version des FATMA 2.1 (Feil, 2022) verwendet (siehe Kapitel 4.2). Mit dem Fragebogen wurde die individuelle Einschätzung der Wichtigkeit von einzelnen Aktivitäten quantitativ erhoben. Die Proband:innen hatten zusätzlich die Möglichkeit, weitere für sie bedeutsame Aktivitäten zu nennen. Diese wurden zusätzlich vermerkt. Die Daten wurden gesammelt und zusammengestellt, bzw. reduziert und komprimiert, um die realen Sachverhalte darzustellen (Micheel, 2010).

4.2 Forschungsinstrument

Der FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) wird eingesetzt, um die partizipative Therapiezielsetzung zu unterstützen. Dieser wurde im Projekt AgAD adaptiert (Feil, 2022). Im Folgenden werden der FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) und die adaptierte Version (Feil, 2022) vorgestellt.

4.2.1 FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021)

Der FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) ermöglicht es Menschen mit einer Aphasie, Aktivitäten bezüglich ihrer Wichtigkeit einzuschätzen. Damit können die Betroffenen im Sinne der ICF in den therapeutischen Zielsetzungsprozess miteinbezogen werden. Der Fragebogen reduziert die sprachlichen Anforderungen, die für Menschen mit Aphasie eine hohe Herausforderung darstellen können, indem er die Aktivitäten mit Bildern und einer schriftlichen, deskriptiven Information visuell darstellt. Darunter ermöglicht eine Likertskala, die dargestellten Aktivitäten für sich als nicht wichtig, etwas wichtig, wichtig oder sehr wichtig einzuschätzen (Anhang V).

Die im FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) abgefragten Items stellen eine Auswahl aus allen Aktivitäten der neun Teilhabe-Domänen der ICF dar. Sie wurden vom Arbeitskreis Aphasie des Deutschen Bundesverbands für Logopädie e.V. in einem Konsensverfahren ausgewählt (ebd.).

In jeder Domäne werden drei Aktivitäten des alltäglichen Lebens abgefragt. Danach erhält die befragte Person die Möglichkeit, weitere Aktivitäten zu nennen. Im FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) werden dabei fast keine digitalen Aktivitäten abgefragt.

In der Handanweisung wird angegeben, dass der FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) für alle Menschen mit Aphasie gedacht ist, unabhängig von der Schwere, der Ätiologie und der Dauer der Erkrankung (ebd.). Die Durchführung wird ab der postakuten Phase empfohlen. Es wird angegeben, dass die Anwendung des Fragebogens bei neuropsychologischen Defiziten und neurovisuell bedingten Störungen limitiert sein kann. Ebenso können sich ein unzureichendes Instruktionsverständnis und eine zusätzliche Demenz auf die Ausführung auswirken.

4.2.2 Adaptierte Version

In der adaptierten Version des FATMA 2.1 (Feil, 2022) findet sich in manchen Domänen nach den ursprünglichen Aktivitätsitems zusätzlich eine Seite mit Vorschlägen von weiteren Aktivitäten. Diese stellen digitale und staatsbürgerliche Aktivitäten dar. Folgende Items wurden in der adaptierten Version zusätzlich ergänzt:

- Domäne 1: etwas im Internet suchen, eine Sendung im Radio/Fernsehen verstehen, einen E-Reader benutzen, Social Media benutzen
- Domäne 2: Apps aus dem App Store laden, einen Flug/ein Hotel im Internet buchen
- Domäne 3: Messenger benutzen oder SMS schreiben
- Domäne 4: Die SBB App benutzen, ein Navigationsgerät/Google Maps benutzen
- Domäne 6: Einkäufe über eine App bestellen
- Domäne 8: an Videokonferenzen teilnehmen, Onlinebanking oder Twint benutzen
- Domäne 9: Dating Plattform/Dating App benutzen, Steuererklärung machen, abstimmen

Falls die befragte Person einer der Vorschläge für sich als wichtig einschätzt, wird die Aktivität im selben Format wie die Aktivitäten von FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021), bewertet. Andernfalls wird mit den Aktivitäten der nächsten Domäne weitergefahren. Genauere Angaben zur Erstellung des Fragebogens finden sich in der Bachelorarbeit von Simmen (2023). Die Grundform des FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) ist evaluiert, die adaptierte Version nicht.

4.3 Vorgehen bei der Erhebung der Daten

Im Folgenden wird das Vorgehen in der Literaturrecherche zu wichtigen Aktivitäten bei Menschen mit Aphasie kurz aufgezeigt. Anschliessend wird erläutert, wie nach den Proband:innen der Stichprobe gesucht und bei den Befragungen vorgegangen wurde.

4.3.1 Literaturrecherche

Es wurde primär über EBSCO und die Rechercheplattform swisscovery Informationen zu wichtigen Aktivitäten für Menschen mit Aphasie gesucht. Dazu wurde mit den booleschen Operatoren gearbeitet. Begonnen wurde mit den Suchbegriffen ‚Aktivität* AND Aphasie‘ oder ‚wichtig AND Aphasie‘. Es gab wenige Suchresultate, die nach erster Betrachtung passend schienen. Aufgrund der Überlegung, dass zu Beginn der Entwicklung von anderen Diagnostiken und Therapiematerialien ebenfalls ähnliche Erhebungen durchgeführt wurden, wurde versucht, über die Entwicklung anderer Verfahren an Informationen zu gelangen. Es wurde versucht, durch den Verfahrensnamen oder die Autoren an Konstruktionsbeschreibungen zu kommen. Dieses Vorgehen war nicht erfolgreich.

Schlussendlich war das Vorgehen mit der Citation Pearl Growing Strategie zielführend. Vor allem die Arbeit von Schwinn und Pieper (2014) und die unveröffentlichte Bachelorarbeit von Raab (2014) erwiesen sich dabei als hilfreich. Das Literaturprotokoll ist im Anhang ersichtlich (Anhang IV).

4.3.2 Probandensuche

Die Grundgesamtheit der Studie waren erwachsene Menschen aus dem deutschschweizerischen Sprachraum, die aufgrund eines Ereignisses an einer Aphasie litten. Die Schwere und Dauer der Aphasie waren irrelevant. Die untersuchte Stichprobe ist willkürlich, und somit eine Gelegenheitsstichprobe, da alle Menschen befragt wurden, die sich freiwillig gemeldet haben, oder einfach verfügbar waren (Hochschule Luzern, 2021).

Für die Proband:innensuche wurde ein Anfragebrief in leichter Sprache erstellt (Anhang II.i & II.ii). Um möglichst viele Menschen mit Aphasie zu erreichen, wurden Organisationen und Vereine im Zusammenhang mit Aphasie von der Autorin telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und gebeten, den Brief zu verteilen. Durch bürokratische Hürden nahm dies viel Zeit in Anspruch. Die Fachgesellschaft und Betroffenenorganisation *aphasie suisse* erklärte sich dazu bereit, den Anfragebrief über ihren Newsletter zu verschicken (*aphasie suisse*, 2022b). Darauf meldeten sich die schweizerische Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzungen und deren Angehörigen ‚FRAGILE Suisse‘ und das Zentrum für berufliche Abklärung für Menschen mit Hirnverletzungen aus Luzern sowie Logopäd:innen und Aphasie Betroffene. Ein Teil der Stichprobe wurde über den Anfragebrief und ein Teil durch Anfragen bei einem Verein oder direkten Anfragen rekrutiert.

Die Beteiligung an einer sozialwissenschaftlichen Befragung sollte freiwillig sein (Micheel, 2010). Dies wurde sichergestellt, in dem die Proband:innen selbst mit der Autorin Kontakt aufnehmen mussten, wenn sie an der Befragung teilnehmen wollten. Zusätzlich hatten die Proband:innen während der Befragung die Möglichkeit, ohne Nennung eines Grundes die Befragung abubrechen.

4.3.3 Durchführung der Befragungen

Zur Vorbereitung der Befragungen wurde der Aufbau und das Vorgehen der Befragung vertieft studiert und ein Probeinterview durchgeführt. Der genaue Ablauf der Befragungen verlief nach einem vom Projekt AgAD zur Verfügung gestellten Ablaufblatt (Anhang III.i). Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Probeinterview wurden mögliche Fehlerquellen identifiziert und konnten so minimiert werden. Die Befragungen und somit auch die Datenerhebung geschahen durch drei Untersucherinnen. Insgesamt wurden dreissig Proband:innen befragt, zwanzig davon von der Autorin.

Die Durchführung der Befragung fand entweder bei den Proband:innen zu Hause, in der vermittelnden Institution oder in einem ruhigen Raum der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt. Man erhoffte sich, durch die verschiedenen Optionen eine breitere Stichprobe zu erreichen.

Die Befragung fand auf Schweizerdeutsch und in den meisten Fällen allein mit der Untersucherin statt. Bei einigen Befragungen war eine Bezugsperson oder eine Assistenzperson anwesend. Befragt wurden jedoch nur die Proband:innen, wobei selten ergänzende Kommentare von der Begleitperson kamen. Die Untersucherin und die Proband:innen sassen sich während der Befragung gegenüber. Die Daten wurden auf einem Protokollbogen auf Papier erfasst.³

Gemäss dem Ablauf wurden die Proband:innen zuerst mündlich über die Forschungsinteressen und den Ablauf informiert und über ihre Rechte aufgeklärt. Danach wurden die Informationen schriftlich im Rahmen einer Einverständniseinwilligung abgegeben, die vorgängig unterschrieben wurde (Anhang II.iii). Falls die befragte Person Schwierigkeiten beim Lesen hatte, wurde die Einverständniseinwilligung gemeinsam besprochen. Die Proband:innen hatten die Wahl, im Nachhinein über die die Studienergebnisse informiert zu werden. Im Anschluss wurde gemeinsam das Deckblatt der Untersuchung ausgefüllt. Dabei wurden Angaben zum Geschlecht, dem Alter bei der Befragung, dem höchsten Bildungsabschluss, dem Erkrankungsbeginn, den Begleitstörungen, des Wohnkantons und zu Hilfsmitteln in der Mobilität erhoben.

³ Die Protokollbögen sind Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und dürfen nicht veröffentlicht werden.

Die Anonymität der Daten wurde erreicht, indem den Proband:innen ein Kürzel zugeteilt wurde. Der Protokollbogen mit den Antworten wurde allein mit diesem Kürzel gekennzeichnet. Ausschliesslich auf der Einverständniseinwilligung wurden Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum vermerkt. Die beiden Dokumente wurden konsequent voneinander getrennt und gesammelt, sodass keine Verbindung möglich war. Die Proband:innen wurden genau über die Anonymität ihrer Daten aufgeklärt.

Die Erhebung des höchsten Bildungsabschlusses stellte sich als schwierig heraus, da viele Proband:innen Abschlüsse hatten, die heute nicht mehr vergeben werden und somit nicht eingeschätzt werden konnten. Aufgrund dessen wurden diese Angaben bei der Stichprobenbeschreibung weggelassen. Auch die Erfassung der Begleitstörungen erwies sich als schwierig, da den Untersucherinnen keine Diagnosestellungen vorlagen. Aufgrund von Äusserungen der Proband:innen wurden die Begleitstörungen notiert und nach Schneider et al. (2014) eingeteilt. Deswegen sind diese Angaben, mit Vorsicht zu betrachten.

Danach wurde der adaptierte FATMA 2.1 (Feil, 2022) durchgeführt. Bei jeder Aktivität wurde der Satz unter dem Bild vorgelesen. Die Proband:innen konnten anhand einer Likertskala angeben, ob die Aktivität für sie nicht wichtig, etwas wichtig, wichtig oder sehr wichtig ist (Anhang V). Nach jeder Domäne hatten die Proband:innen die Möglichkeit selbst zusätzliche Aktivitäten zu nennen, die ihnen wichtig waren. Diese wurden unterhalb der Items notiert. In Fällen, in denen die konkrete Formulierung der zusätzlich erwähnten Aktivität schwierig war, wurde Unterstützung geboten. Es wurde immer mit Rückfragen sichergestellt, dass die Formulierung für die befragte Person treffend war. War dies nicht der Fall, wurden gemeinsam Anpassungen vorgenommen. Die zusätzlich erwähnten Aktivitäten konnten die Proband:innen auch in der Priorisierung der Top 3 nennen.

4.4 Aufbereitung der erhobenen Daten

Während des Interviews wurden die Antworten zu den abgefragten Aktivitätsitems der Proband:innen auf dem Protokollbogen angekreuzt (Bsp. Aktivität ‚Tagesplan erstellen‘ wurde bei ‚sehr wichtig‘ angekreuzt). Wenn eine vorgeschlagene Aktivität des adaptierten FAMTA 2.1 (Feil, 2022) eingeschätzt wurde, wurde dies in den leeren Feldern unterhalb der FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) Items auf dem Protokollbogen notiert (vgl. Anhang VI). Zusätzlich erwähnte Aktivitäten der Proband:innen wurden an gleicher Stelle vermerkt.

Um die Daten zu sammeln, wurden alle auf Papier erhobenen Daten der Proband:innen manuell in eine Übersichtstabelle übertragen.⁴ Dabei bildete jede Aktivität eine Variable und somit

⁴ Die Übersichtstabelle ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

auch eine Spalte. Zusätzlich erwähnte Aktivitäten stellten jeweils eine neue Variable dar. Unter einer Variablen wird allgemein formuliert ein „veränderliches“ Merkmal verstanden (z.B. Geschlecht). Merkmale fassen Ausprägungen anhand von logischen Zuordnungen zusammen. Diese Merkmalausprägungen sind Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes (Micheel, 2010). Die Ausprägung des Merkmals ‚wichtig‘ wurde codiert und für jede Aktivität in die Übersichtstabelle übertragen (nicht wichtig=0, etwas wichtig=1, wichtig=2, sehr wichtig=3).

Alle Proband:innen hatten die Möglichkeit die vorgeschlagenen Items des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) einzuschätzen. Dies legitimiert es, die bewusst nicht betrachteten Items mit 0 zu codieren, was der Merkmalsausprägung ‚nicht wichtig‘ entspricht.

Bei den personenbeschreibenden Angaben kam es zu fehlenden Angaben, diese wurden mit ‚?‘ dargestellt. Bei der Angabe, ob Hilfsmittel für die Mobilität benötigt werden, wurde dies jeweils nur vermerkt, wenn dies der Fall war. Bei den ersten drei Proband:innen wurde dieses Item noch nicht erhoben.

Die Datenformen waren aufgrund der unterschiedlichen Untersuchungspersonen teilweise verschieden. Dies wurde von der Autorin für die Auswertung vereinheitlicht (bspw. Formatierung oder Wortlaut). Da die Daten nicht ausschliesslich für die vorliegende Arbeit benutzt wurden, wurden bei den Befragungen zusätzliche Variablen erfasst, die für die vorliegende Arbeit irrelevant oder zu genau waren. Diese Variablen wurden in einer neuen Tabelle gelöscht oder angepasst, sodass eine bereinigte Datentabelle entstand.⁵ Beispielsweise war das Alter in Monaten irrelevant. Aufgrund dessen wurde das Alter für die Berechnungen mathematisch auf ganze Jahre gerundet. Ebenfalls wurden in dieser Tabelle alle zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen gelöscht. Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden verschiedene Tabellen, nach den jeweiligen Anforderungen zusammengestellt.

Zur Beantwortung der F1 wurde mit allen Aktivitäten, die in den Top 3 genannt wurden, eine Liste erstellt.⁶ Damit wurde die Priorisierung auf einen ersten, zweiten und dritten Platz aufgehoben und alle in den Top 3 genannten Aktivitäten als gleichwertig betrachtet. Zusätzlich wurde eine Liste generiert, in der die zusätzlich erwähnten Aktivitäten, die in den Top 3 genannt wurden, unter ‚zusätzliche Aktivität‘ zusammengefasst wurden.⁷

Zur Beantwortung der F2 konnte mit der bereinigten Datentabelle gearbeitet werden. Für die Beantwortung der F3 wurde eine neue Tabelle erstellt.⁸ Dazu wurde die Liste der Top 3 von F1

⁵ Die Tabelle ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

⁶ Die Liste ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

⁷ Die Liste ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

⁸ Die Tabelle ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

genutzt. Zusätzlich kam die Variable der Altersgruppe dazu, sowie die Variable der Domäne der jeweiligen Top 3 Aktivität.

Zur Beantwortung der F4 wurden die zusätzlich erwähnten Aktivitäten separat in eine Excel-datei übertragen.⁹ Es mussten dabei Anpassungen gemacht werden, bevor die Ergebnisse ausgewertet werden konnten, da sich zeigte, dass die Domäne, in der die Aktivitäten notiert wurden, nicht immer der Domäne entsprach, in der sie nach ICF zu verorten wären. Deswegen wurden die zusätzlich erwähnten Aktivitäten unter Zuhilfenahme der ICF-Codierung und der Orientierung der Einteilung des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ihrer korrekten Domäne zugeteilt.

Zusätzlich erwähnte Aktivitäten, die als nicht logopädie-relevant eingeschätzt wurden, aber ein Hobby darstellten, wurden mit aufgenommen. Grund dafür ist ein Aktivitätsitem des FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021), das allgemein die Wichtigkeit ein Hobby auszuüben, abfragt. Drei Aktivitäten wurden als nicht logopädie-relevant eingeschätzt und deswegen nicht weiter berücksichtigt. Je nach Aktivität, wurde eine Begründung zur gewählten ICF-Code-Zuteilung gegeben (Anhang VII.iii).

Aufgrund dieser Einteilung entstand eine neue Tabelle, in der die zusätzlich erwähnten Aktivitäten aufgrund ihrer zugeordneten ICF-Codierung in die passende Domäne verschoben wurden.¹⁰ Vier zusätzlich erwähnte Aktivitäten liessen sich nicht klar einer Domäne zuordnen, da sie unspezifisch formuliert waren (Bsp: ein Geschäft führen). Diese Aktivitäten wurden unter ‚?‘ zusammengefasst.

Obwohl einige der zusätzlich erwähnten Aktivitäten einer schon bestehenden adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) Aktivität zugeordnet werden konnten, wurde bewusst darauf verzichtet und die Aktivitäten separat aufgeführt. Ein Grund dafür ist, dass alle Aktivitäten schon beurteilt wurden. Die zusätzlich erwähnten Aktivitäten mit einer Ähnlichkeit zu den abgefragten Aktivitäten könnten spezifischere Beschreibungen davon sein. Ausserdem müsste für die Zuordnung zu einer bestehenden Aktivität einer der Werte gewählt werden (Bsp. Probandin bewertet die Aktivität ‚Hobby ausüben‘ mit ‚ein bisschen wichtig‘, aber eine zusätzlich erwähnte Aktivität, die von der Autorin als spezifisches Hobby, wie Wassergymnastik, verstanden wird, mit ‚sehr wichtig‘.)

⁹ Die Tabelle ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

¹⁰ Die Tabelle ist Eigentum des Forschungsprojekts AgAD und darf nicht veröffentlicht werden.

4.5 Auswertung

Die erhobenen Daten wurden deskriptiv mit Hilfe von DATAtab analysiert (DATAtab Team, 2022). Dabei wurde, je nach Forschungsfrage, die passende Tabelle erstellt und zur Berechnung verwendet.

Zur Beantwortung der F1 wurden die nominalen Daten, die bei der Wahl der Top 3 Aktivitäten für die logopädische Aphasietherapie erhoben wurden, ausgewertet. Es wurde berechnet, wie oft eine Aktivität in die Wahl der Top 3 gewählt wurde. Es entstanden zwei Datentabellen; eine, in der die zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen mit ‚zusätzliche Aktivität‘ komprimiert wurden und eine, in der alle einzeln aufgeführt wurden. Ein:e Proband:in wählte nur eine Aktivität als eine der Top 3. In diesem Fall wurde nur diese eine Aktivität in die Auswertung mit einbezogen.

Zur Beantwortung der F2 wurden jeweils alle Aktivitäten einer Domäne, die im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) eingeschätzt wurden, bezüglich ihres Mittelwertes und des Medians verglichen. Der Mittelwert beschreibt die mittlere Ausprägung einer Verteilung (Micheel, 2010). Der Median gibt hingegen an, was der mittlere Wert einer der Grösse nach geordneter Reihe von Messwerten $x_1 \dots x_n$ ist. Er wird so platziert, dass die eine Hälfte der Messwerte unterhalb und die andere oberhalb des Medians liegt (ebd.). Der Median ist gegenüber Ausreissern robuster als der Mittelwert. Dies ist in der verwendeten Ordinalskala jedoch irrelevant, da nur Werte von 0-3 möglich waren. Für Ordinaldaten stellt der Median rein statistisch das adäquater Mass als der Mittelwert dar, ist jedoch in manchen Fällen weniger anschaulich. Dies ist bei den erhobenen Daten der Fall. Die abgefragten Aktivitätsitems konnten in vier Abstufungen beurteilt werden (nicht wichtig=0, etwas wichtig=1, wichtig=2, sehr wichtig=3). Dies führte dazu, dass häufig mehrere Aktivitäten in einer Domäne den gleichen Median auswiesen. Aufgrund dessen wurde beschlossen, zusätzlich auch den Mittelwert zu vergleichen. Um den Mittelwert zu berechnen, wurde angenommen, dass die erhobenen ordinalen Daten mathematisch regelmässig verteilt sind.

Um die F3 zu beantworten, wurden die Aktivitäten der Top 3 ihren Domänen zugeordnet. Zusätzlich erwähnte Aktivitäten wurden in die zusätzlich geschaffene Domäne 10 eingeteilt. Das Vorhaben, die Einschätzung der Altersgruppen der einzelnen Aktivitäten der Top 3 zu vergleichen, wurde aufgrund der hohen Anzahl von verschiedenen Aktivitäten verworfen. Stattdessen wurden nur die Domänen der Top 3 verglichen. Dazu wurden die Proband:innen in zwei Altersgruppen eingeteilt. Alle unter 65 Jahren wurden in die Altersgruppe A, alle über 65 Jahren in die Altersgruppe B, eingeteilt. Die Altersgruppen wurden bewusst beim Übergang von der Erwerbstätigkeit in die Pension gesetzt. Zum Vergleich der beiden Altersgruppen wurde der Chi-Quadrat-Wert angewendet. Dieser testete die Hypothesen H1, die besagt, dass Menschen

unter 65 Jahren die Wichtigkeit der Domänen anders einschätzen als Menschen über 65 Jahren und die Nullhypothese H_0 , die das Gegenteil besagt. Der Chi-Quadrat-Wert gibt an, ob zwischen den beiden Variablen, hier die Domäne und die jeweilige Altersgruppe, ein gesicherter Zusammenhang angenommen werden kann. „Die Stärke des Zusammenhangs wird über den Chi-Quadrat-Test, der den Unterschied des realen vom erwarteten Wert beschreibt, dargestellt.“ (Moser, 2015, S. 142). In Moser (2015) wird angegeben, dass in jeder Zeile, hier eine Domäne, mindestens fünf Fälle vorkommen sollten, damit der Chi-Quadrat-Test sinnvoll ist. Dieser Anspruch kann in der vorliegenden Arbeit nicht in jeder Domäne erfüllt werden. Deswegen werden die Daten der Altersgruppen zusätzlich deskriptiv einander gegenübergestellt und verglichen. Zur Beantwortung der F4 wurde mit den nominalen Daten die Häufigkeit der Nennung der einzelnen zusätzlich erwähnten Aktivitäten berechnet.

5 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Stichprobe und die Ergebnisse der Befragungen graphisch dargestellt und genauer ausgeführt. Zuerst wird die Stichprobe beschrieben. Weiter werden die Ergebnisse aufgezeigt. Zum Schluss werden die zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen dargelegt, in dem die Häufigkeit aufgezeigt wird, mit der sie genannt wurden. Zusätzlich wird sichtbar, in welchen Domänen die meisten zusätzlich erwähnten Aktivitäten genannt wurden.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Für die Studie wurde eine Zufallsstichprobe ($N=30$) befragt. Davon waren zwölf weiblich und achtzehn männlich. Es gab leichte Unterschiede in der Altersverteilung der Geschlechter. Die Altersangaben wurden mathematisch auf ganze Jahre gerundet. Der weibliche Stichprobenanteil hatte einen Altersmittelwert von 57,75 Jahre ($SD=13,2$) und unterschied sich leicht vom Altersmittelwert des männlichen Stichprobenteils von 60,39 Jahren ($SD=15,92$). Über die gesamte Stichprobe ergab sich ein Altersmittelwert von 59,33 ($SD=14,71$) und einen Median von 60 (siehe Abb. 3). Der Quartilabstand gibt an, dass 50% der Proband:innen zwischen 53,5 und 71,5 Jahren alt waren. In der Stichprobe gab es einen Ausreisser, der ausserhalb der üblichen Struktur dieser Verteilung lag (Khan Academy, 2022).

Abb. 3: Boxplot zur Altersverteilung der Stichprobe

Anmerkung. $N=30$.

Die folgenden Angaben der Stichprobe konnten nicht bei allen Proband:innen erhoben werden. Deswegen wird bei jeder Beschreibung angegeben, wie viele gültige Angaben zu dieser Aussage führten.

Der Mittelwert der Dauer der Aphasie der Stichprobe betrug 10,42 Jahre (SD= 8,63) ($n=26$). Die Dauer der Aphasie wurde mathematisch auf ganze Jahre gerundet. Alle Proband:innen befanden sich in der chronischen Phase der Aphasie-Erkrankung. Die Proband:innen der Stichprobe stammten aus neun verschiedenen Kantonen der Schweiz ($n=23$). Von 27 gültigen Angaben gaben 21 (77,8%) an, nicht berufstätig zu sein. Drei Proband:innen waren berufstätig (11,1%) und drei befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung in beruflicher Abklärung (11,1%). 29,6% der Proband:innen nutzte ein Hilfsmittel zur Sicherstellung ihrer Mobilität. Dies beinhaltet die Benutzung eines Gehstocks, Rollators oder Rollstuhls ($n=27$). Die Angaben zu den Begleitstörungen nach dem Aphasie-auslösenden Ereignis wurden, wie in Kapitel 4.3.3 erwähnt, in die Kategorien nach Schneider et al. (2014) eingeteilt. 55,6% der Proband:innen erwähnten Begleitstörungen in mehreren Kategorien nach der Einteilung von Schneider et al. (2014). ($n=27$). Die Häufigkeit der erwähnten Probleme nach Kategorie wird in Tabelle 1 ersichtlich. Die Proband:innen litten nach ihren Angaben am häufigsten unter sensomotorischen Problemen (74,08%), gefolgt von neuropsychologischen (66,67%), medizinisch-pflegerischen (25,93%) und psychopathologischen (14,81%) Problemen.

Tabelle 1: Angaben der Proband:innen zu Begleitstörungen nach dem Aphasie-auslösenden Ereignis

Art der Begleitstörungen	Häufigkeit	% Prob. ^a
Sensomotorische Probleme	20	74,08%
Neuropsychologische Probleme	18	66,67%
medizinisch-pflegerische Probleme	7	25,93%
Psychopathologische Probleme	4	14,81%

Anmerkungen. Prob.= Proband:innen. Die Angaben beziehen sich auf $n=27$, da fehlende Werte auftraten.

^a Prozentuale Häufigkeit, wie viele der befragten Proband:innen angaben unter einer Begleitstörung dieser Art zu leiden.

29 der Proband:innen litten an einer Aphasie. Ein:e Proband:in hatte keine Aphasie Diagnose, sondern eine neuropsychologische Diagnose einer Wortfindungsstörung. Da sich die Wortfindungsstörung nach einem cerebralen Insult zeigte, könnte es sich dabei um eine Restaphasie handeln. Aufgrund dessen wurden die Daten mit in die Untersuchung eingeschlossen.

5.2 Auswertung der Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten

Die Häufigkeit der Nennungen einer Aktivität in den Top 3 wurde berechnet. Die Angaben aller Proband:innen ($N=30$) wurden verwendet, wobei ein:e Proband:in nur eine Aktivität in die Top 3 wählte (88 Angaben). In einer Version der Auswertung wurden die zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen einzeln belassen. In dieser Version waren die meist genannten Top

3 Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘, die beide gleich oft genannt wurden. Es folgen die Aktivitäten ‚Arzttermin vereinbaren‘ und ‚Meinung vertreten‘. Im Anhang ist die gesamte Häufigkeitstabelle ersichtlich, die alle genannten Aktivitäten in den Top 3 in absteigender Häufigkeit auflistet (Anhang VII.i).

In einer zweiten Version wurden die zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen mit ‚zusätzliche Aktivität‘ zusammengefasst. ‚Zusätzliche Aktivität‘ wurde nun am häufigsten genannt ($F=12$). Die Häufigkeit der schon bestehenden Aktivitäten aus dem adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) blieb gleich. In Tabelle 2 sind alle Aktivitäten in absteigender Häufigkeit aufgelistet, wobei die zusätzlich erwähnten, wie oben beschrieben, zusammengefasst unter ‚individuelle Aktivität‘ genannt werden. Die meistgenannten Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ ($F=10$) und ‚E-Mail schreiben‘ ($F=10$) wurden nun von ‚zusätzliche Aktivität‘ ($F=12$) abgelöst. Diese drei Aktivitäten wurden jeweils von 33,3% der Proband:innen gewählt. Zwei Proband:innen nannten zwei zusätzlich erwähnte Aktivitäten in den Top 3, was insgesamt zu 12 Nennungen von 33,3% der Proband:innen führte.

Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der Top 3 Aktivitäten

Top 3	Häufigkeit	% Prob. ^a
zusätzliche Aktivität	12	33,3%
sich unterhalten	10	33,33%
E-Mail schreiben	10	33,33%
Arzttermin vereinbaren	7	23,33%
eigene Meinung vertreten	6	20%
Tagesplan erstellen	5	16,67%
Hobby ausüben	5	16,67%
mit Freund telefonieren	5	16,67%
Artikel lesen	3	10%
Zahlen addieren	3	10%
Reise planen	2	6,67%
Messenger benutzen	2	6,67%
nach Weg fragen	2	6,67%
abstimmen	2	6,67%
soziale Medien nutzen	1	3,33%
Videokonferenz teilnehmen	1	3,33%
Einkaufszettel schreiben	1	3,33%
mit Gesten verständigen	1	3,33%
Rede halten	1	3,33%
Einkäufe tragen	1	3,33%

Top 3	Häufigkeit	% Prob. ^a
Ärger ausdrücken	1	3,33%
Hilfe Toilette	1	3,33%
SBB-App benutzen	1	3,33%
an einer Familienfeier teilnehmen	1	3,33%
Teamsitzung einbringen	1	3,33%
um Wiederholung bitten	1	3,33%
Theaterstück verstehen	1	3,33%
Internet suchen	1	3,33%
Total	88	100%

Anmerkungen. Prob.= Proband:innen. Die Nennung der Top 3 Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

^a Prozentuale Häufigkeit, wie viele Proband:innen die Aktivität (oder zusätzlich erwähnte Aktivitäten) nannten.

5.3 Auswertung der Aktivitäten innerhalb einer Domäne

Wie oben in Kapitel 4.5 erläutert, wurden für alle Aktivitäten einer Domäne des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) der Mittelwert und der Median berechnet. Diese wurden anschliessend für jede Domäne verglichen.

In Tabelle 3 wird ersichtlich, dass die Aktivität ‚Zahlen addieren‘ der Domäne 1 ‚Lernen und Wissensanwendung‘ den höchsten Mittelwert mit 2,13 erreicht. In anderen Worten ist der Durchschnitt der Wichtigkeitseinschätzung der Aktivität ‚Zahlen addieren‘ am höchsten.

Die Aktivität ‚E-Mail schreiben‘ erreicht den höchsten Median ($Med=3$). Daraus lässt sich schliessen, dass bei der Aktivität ‚E-Mail schreiben‘ die Bewertung 3 (entspricht ‚sehr wichtig‘) häufiger gewählt wurde als bei der Aktivität ‚Zahlen addieren‘, diese jedoch insgesamt höhere Werte erzielte.

Tabelle 3: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 1

Aktivitäten Domäne 1:		
Lernen und Wissensanwendung	Mittelwert	Median
Artikel lesen	2,1	2
E-Mail schreiben	2,1	3
Zahlen addieren	2,13	2,5
Radio-Nachrichten verstehen	0,9	0
Sendung im Fernsehen verstehen	2,12	2

Aktivitäten Domäne 1:		
Lernen und Wissensanwendung	Mittelwert	Median
soziale Medien nutzen	0,6	0
im Internet suchen, googeln	1,77	2
E- Reader benutzen	0,17	0

Anmerkungen. Die Nennung der Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

In Tabelle 4 werden die Mittelwerte und Mediane der Aktivitäten der Domäne 2 ‚Allgemeine Aufgaben und Anforderungen‘ dargestellt. Die Aktivität ‚Arzttermin vereinbaren‘ hat mit 2,37 klar den höchsten Mittelwert der Domäne. Der höchste Median wird ebenfalls von der Aktivität ‚Arzttermin vereinbaren‘ ($Md=3$) erreicht, zusammen mit ‚Tagesplan erstellen‘ ($Md=3$).

Tabelle 4: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 2

Aktivitäten Domäne 2:		
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	Mittelwert	Median
Tagesplan erstellen	2,13	3
Arzttermin vereinbaren	2,37	3
Apps runterladen	0,48	0
Reise planen	1,93	2
Flug/Hotel buchen	0,6	0

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Die Mittelwerte und Mediane der Aktivitäten der Domäne 3 ‚Kommunikation‘ werden einander in Tabelle 5 gegenübergestellt. Die Aktivität ‚mit einer Person unterhalten‘ erreicht mit 2,63 den höchsten Mittelwert der Domäne. Der höchste Median ($Md=3$) erzielen die Aktivitäten ‚mit Person unterhalten‘, ‚mit Freund telefonieren‘ und ‚Messenger nutzen (wie WhatsApp)‘.

Tabelle 5: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 3

Aktivitäten Domäne 3: Kommunikation		
	Mittelwert	Median
mit Gesten verständigen	2,13	2
sich unterhalten	2,63	3

Aktivitäten Domäne 3: Kommunikation	Mittelwert	Median
mit Freund telefonieren	2,4	3
Messenger benutzen (wie WhatsApp)	2,03	3

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Wie in Tabelle 6 ersichtlich, erreicht keine Aktivität der Domäne 4 ‚Mobilität‘ einen Mittelwert über 2. Der höchste Mittelwert und Median erzielt die Aktivität ‚nach Weg fragen‘ ($M= 1,97$; $Md=2$).

Tabelle 6: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 4

Aktivitäten Domäne 4: Mobilität	Mittelwert	Median
Einkäufe tragen	0,7	0
nach Weg fragen	1,97	2
Fahrkartenautomat bedienen	1,2	1,5
Navigationsgerät /Google Maps benutzen	1,3	1
SBB-App nutzen	1,37	1

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

In der Domäne 5 ‚Selbstversorgung‘ wurden in der adaptierten FATMA 2.1 Version (Feil, 2022) keine neuen Aktivitäten hinzugefügt. Tabelle 7 zeigt, dass die Aktivität ‚Anziehungswunsch äussern‘ mit einem Mittelwert von 0,83 den höchsten der Domäne erlangt. Der Median aller Aktivitäten dieser Domäne beträgt 0.

Tabelle 7: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 5

Aktivitäten Domäne 5: Selbstversorgung	Mittelwert	Median
Haare waschen	0,37	0
Hilfe Toilette	0,23	0
Anziehungswunsch äussern	0,83	0

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

In der Domäne 6 ‚häusliches Leben‘ erzielt die Aktivität ‚Einkaufszettel schreiben‘ den höchsten Mittelwert und Median ($M=1,8$; $Md=2$). Diese Aktivität wurde demnach von den Proband:innen im Durchschnitt als die wichtigste Aktivität eingeschätzt (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 6

Aktivitäten Domäne 6: häusliches Leben	Mittelwert	Median
Einkaufszettel schreiben	1,8	2
Kochrezept kochen	1,23	1
um Hilfe im Haushalt bitten	1,35	1
Einkäufe per App bestellen/ Online Shopping	0,6	0

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Wie in Domäne 5 ‚Selbstversorgung‘ wurden in Domäne 7 ‚interpersonelle Interaktion‘ im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) keine zusätzlichen Aktivitäten hinzugefügt. Die Aktivitäten in dieser Domäne erreichen alle einen Mittelwert über 2. Mit 2,68 erreicht die Aktivität ‚eigene Meinung vertreten‘ den höchsten Mittelwert und mit 3 auch den höchsten Median (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 7

Aktivitäten Domäne 7: interpersonelle Interaktion	Mittelwert	Median
eigene Meinung vertreten	2,68	3
Ärger ausdrücken	2,28	2,5
um Wiederholung bitten	2,17	2

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

In der Domäne 8 ‚bedeutende Lebensbereiche‘ wurden im adaptierten FATMA 2.1 ((Feil, 2022) die Aktivitäten ‚Videokonferenz teilnehmen (privat und beruflich)‘ und ‚E-Banking/Twint bedienen‘ hinzugefügt. Letztere Aktivität erreicht mit 1,53 den höchsten Mittelwert der Domäne und auch den höchsten Median ($Md=2$) (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 8

Aktivitäten Domäne 8: bedeutende Lebensbereiche	Mittelwert	Median
Teamsitzung einbringen	1,35	1,75
Rede halten	0,97	0,5
Überweisungsträger ausfüllen	0,53	0
Videokonferenz teilnehmen (privat und beruflich)	1,17	0
E-Banking/Twint bedienen	1,53	2

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Die Aktivität ‚Hobby ausüben‘ erreichte in der Domäne 9 ‚Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben‘ den höchsten Mittelwert ($M=2,4$). Der höchste Median teilen sich die Aktivitäten ‚Hobby ausüben‘, ‚an einer Familienfeier teilnehmen‘ und ‚abstimmen‘ (siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 9

Aktivitäten Domäne 9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Mittelwert	Median
Hobby ausüben	2,4	3
an einer Familienfeier teilnehmen	2,2	3
Theater verstehen	1,8	2
abstimmen	2	3
um Hilfe bitten Steuererklärung	0,17	0
Dating	0,03	0

Anmerkungen. Die Nennung Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Über alle Domänen erreichte die Aktivität ‚eigene Meinung vertreten‘ aus der Domäne ‚interpersonelle Interaktion‘ den höchsten Mittelwert mit 2,68, gefolgt von der Aktivität ‚mit Person unterhalten‘ ($M=2,63$). Der tiefste Mittelwert hatte die Aktivität ‚Dating‘ mit 0,03.

5.4 Wahl der drei wichtigsten Aktivitäten von Menschen über und unter 65 Jahren

Alle Proband:innen unter 65 Jahren wurden in Altersgruppe A ($n=19$), alle über 65 Jahren in Altersgruppe B ($n=11$) eingeteilt. Insgesamt wurden 88 Angaben zu Aktivitäten in der Top 3 berücksichtigt. Ein Chi-Quadrat-Test wurde zwischen den Variablen ‚Altersgruppe‘ und ‚Domäne der gewählten Aktivität‘ durchgeführt. Dabei wurden die beobachteten Häufigkeiten mit der erwarteten Häufigkeit bei perfekt unabhängigen Variablen verglichen (Anhang VII.ii).

Da mehrere der erwarteten Zellhäufigkeiten kleiner als 5 waren, waren die empfohlenen statistischen Anforderungen für den Chi-Quadrat-Test nicht erfüllt (Moser, 2015). Der Chi-Quadrat-Test wurde trotzdem berechnet. Der Test war klar nicht signifikant ($\chi^2(9) = 7,5$, $p = 0,585$, Cramér's $V = 0,29$). Weil der Chi-Quadrat-Test die statistischen Anforderungen für diese Fragestellung nicht erfüllt, wurden die beobachteten Häufigkeiten der beiden Altersgruppen pro Domäne in Tabelle 12 vergleichend dargestellt. Somit können qualitative Beobachtungen gemacht werden. In Tabelle 12 wird angegeben, wie viele Prozent der Proband:innen einer Altersgruppe eine Aktivität einer Domäne in die Top 3 gewählt haben. Somit können die Werte verglichen werden, obwohl die Anzahl der Proband:innen pro Altersgruppe nicht identisch ist.

Tabelle 12: Vergleich der Altersgruppen in der Wahl der Top 3 Aktivitäten

		Altersgruppe				
		A (< 65)		B (> 65)		Total
Domäne		n	Wahl der Domäne in die Top 3 in %	n	Wahl der Domäne in die Top 3 in %	n
	1	12	21,82%	6	18,18%	18
	2	9	16,36%	5	15,15%	14
	3	13	23,64%	5	15,15%	18
	4	3	5,45%	1	3,03%	4
	5	0	0%	1	3,03%	1
	6	1	1,82%	0	0%	1
	7	5	9,09%	3	9,09%	8
	8	2	3,64%	0	0%	2
	9	5	9,09%	5	15,15%	10
	10	5	9,09%	7	21,21%	12
Total		55	100%	33	100%	90

Anmerkungen. Domäne 1-9 entsprechen den ICF-Domänen. Domäne 10 wurde geschaffen für die zusätzlich erwähnten Aktivitäten der Proband:innen.

Die Tabelle 12 zeigt auf, dass es Unterschiede zwischen den zwei Altersgruppen gibt betreffend der Häufigkeit, mit der eine Aktivität einer Domäne in die Top 3 gewählt wurde. Die Gruppe A wählte 21,82% ihrer Top 3 Aktivitäten aus Domäne 1 ‚Lernen und Wissensanwendung‘, Gruppe B 18,18%. Einen Unterschied zeigt sich auch in der Domäne 3 ‚Kommunikation‘. Gruppe A wählte in 23,64% Aktivitäten aus dieser Domäne in die Top 3. Gruppe B hingegen wählte nur 15,15% Aktivitäten aus der Domäne 3 ‚Kommunikation‘ in die Top 3. Gruppe A wählte 3,64% ihrer Top 3 Aktivitäten aus Domäne 8 ‚bedeutende Lebensbereiche‘ und Gruppe B keine. Aktivitäten aus Domäne 9 ‚Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben‘ wurde von Gruppe B mit 15,15% häufiger in die Top 3 gewählt, als von Gruppe A mit 9,09%. Gruppe B wählte auch häufiger ‚zusätzliche Aktivitäten‘ in die Top 3, die in Domäne 10 verortet wurden (21,21%), als Gruppe A (9,09%).

5.5 Zusätzliche Erwähnung von Aktivitäten

Insgesamt wurden 51 zusätzliche Aktivitäten zu den bestehenden Aktivitäten des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) erwähnt. 37 Aktivitäten davon wurden jeweils nur einmal zusätzlich erwähnt und sind im Anhang ersichtlich (Anhang VII.iv).

Die Aktivität ‚Taschenrechner benutzen‘ wurde am meisten zusätzlich erwähnt ($F=6$). Dies entspricht 20% der Proband:innen. Die Aktivitäten ‚zeichnen zur Kommunikation‘ und ‚Auto fahren‘ wurden jeweils vier Mal genannt. Drei Proband:innen nannten jeweils die Aktivitäten ‚Fachliteratur lesen‘ und ‚Kino-Filme verstehen und verfolgen‘ zusätzlich als wichtige Aktivität in ihrem Alltag. Zehn Aktivitäten wurden jeweils von zwei verschiedenen Proband:innen genannt (Anhang VII.iv). In Domäne 1 ‚Lernen und Wissensanwendung‘ wurden die meisten zusätzlichen Aktivitäten erwähnt ($F=12$).

6 Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde der Leitfrage: ‚Was sind wichtige sprachliche Alltagsaktivitäten für Menschen mit Aphasie in der deutschen Schweiz?‘, nachgegangen. Dazu wurden verschiedene Unterfragen formuliert.

In diesem Kapitel folgt die Beantwortung der Forschungsfragen, die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, dem Vergleich dieser mit der Literatur und der kritischen Betrachtung des Vorgehens der Arbeit. Dabei wurde die Gliederung nach den Forschungsfragen gestaltet. Die Forschungsfragen werden jeweils zuerst zusammenfassend beantwortet. Danach werden die Ergebnisse interpretiert und mit der Literatur verglichen. Es folgt ein Kapitel, das Hypothesen für mögliche Einflüsse auf die Ergebnisse aufzeigt. Zum Schluss wird das Vorgehen der Arbeit kritisch diskutiert.

6.1 Am häufigsten gewählte Aktivitäten

Unterfrage 1: Welche Aktivitäten gelangen am häufigsten in die Auswahl der wichtigsten Aktivitäten (Top 3)?

Die Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘ wurden beide zehn Mal in die Top 3 und damit am häufigsten gewählt. Es folgt die Aktivität ‚Arzttermin vereinbaren‘ mit 7 Nennungen und die Aktivität ‚eigene Meinung vertreten‘ mit 6 Nennungen. Da in den Top 3 auch zusätzlich Aktivitäten erwähnt wurden, wurde eine zweite Version der Häufigkeitsliste erstellt, in der die zusätzlich erwähnten Aktivitäten unter ‚zusätzliche Aktivität‘ zusammengefasst wurden. In dieser Version wurde ‚zusätzliche Aktivität‘ mit 12 Nennungen häufiger genannt, als ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘. Die Analyse zeigte jedoch, dass ‚sich unterhalten‘ ‚E-Mail schreiben‘ und ‚zusätzliche Aktivität‘ von gleich vielen Proband:innen gewählt wurden (33,3%). Dies, da zwei Proband:innen jeweils zwei zusätzliche Aktivitäten in die Top 3 gewählt haben.

Die Häufigkeit von ‚zusätzliche Aktivität‘ könnte daraus resultieren, dass Aktivitäten im Fragebogen fehlten. Ein anderer Grund könnte die Nennung von individuellen Aktivitäten wie spezifische Hobbies sein.

Vergleicht man die gewonnenen Ergebnisse mit denen von Raab (2014), zeigt sich, dass fünf der zehn wichtigsten Aktivitäten übereinstimmen. Spannend ist, dass in der Erhebung von Raab (2014) die Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ und ‚Brief schreiben‘ als am wichtigsten erachtet wurden und in der vorliegenden Arbeit ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘. Somit decken sich die Ergebnisse in diesem Bereich weitgehend. Ausserdem legt es die Annahme nahe, dass innerhalb der Jahre zwischen den Erhebungen ein Wechsel von analoger zu digitaler schriftlicher Kommunikation stattgefunden hat.

Die beobachteten wichtigen Therapieergebnisse für Menschen mit Aphasie aus der Studie von Wallace et al. (2016) zeigen vergleichbare Ergebnisse, wie in der vorliegenden Studie. In der vorliegenden Studie wurden zusätzlich Aktivitäten aus der Domäne 2 ‚Allgemeine Aufgaben und Anforderungen‘ häufig priorisiert, was sich bei Wallace et al. (2016) nicht zeigte.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Diagnostik mit einer fundierten Auswahl der testbaren Aktivitäten, den Bedürfnissen von vielen Menschen mit Aphasie gerecht werden könnte. Dafür spricht, dass es einige Aktivitäten gibt, die von einem Grossteil der Stichprobe als wichtig bewertet wurden. Aufgrund dessen sollte mit einer Sammlung an testbaren Aktivitäten mindestens ein Teil der Bedürfnisse für eine grosse Zielgruppe abgedeckt werden können.

6.2 Wichtigste Aktivität pro Domäne

Unterfrage 2: Welche Aktivität wird innerhalb einer Domäne als am wichtigsten bewertet?

In Tabelle 13 werden die wichtigsten Aktivitäten für jede Domäne mit ihrem Mittelwert vergleichend dargestellt. Es wird nur der Mittelwert gegenübergestellt, da der Median an dieser Stelle wenig Vergleiche zulässt. Die Aktivität ‚eigene Meinung vertreten‘ aus Domäne 7 ‚Interpersonelle Interaktionen‘ erzielt den höchsten Mittelwert ($M=2,68$) gefolgt von der Aktivität ‚sich unterhalten‘ ($M=2,63$; Domäne 3 ‚Kommunikation‘) und der Aktivität ‚Arzttermin vereinbaren‘ ($M=2,37$; Domäne 2 ‚Allgemeine Aufgaben und Anforderungen‘). Aktivitäten mit kommunikativem Austausch wurden von der Stichprobe als sehr hoch bewertet, was bei Aphasie-Betroffenen zu erwarten ist.

Tabelle 13: Übersichtstabelle zur wichtigsten Aktivität pro Domäne

Domäne	Wichtigste Aktivität	Mittelwert
1: Lernen und Wissensanwendung	Zahlen addieren	2,13
2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	Arzttermin vereinbaren	2,37
3: Kommunikation	sich unterhalten	2,63
4: Mobilität	nach Weg fragen	1,97
5: Selbstversorgung	Anziehungswunsch äussern	0,83
6: häusliches Leben	Einkaufszettel schreiben	1,8
7: Interpersonelle Interaktion	eigene Meinung vertreten	2,68
8: bedeutende Lebensbereiche	E-Banking/Twint bedienen	1,53

Domäne	Wichtigste Aktivität	Mittelwert
9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Hobby ausüben	2,4

Anmerkungen. Die Nennung der Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. $N=30$.

Bei der Betrachtung der Aktivitäten und Teilhabe ist es wichtig, dass Aktivitäten aus allen Domänen betrachtet werden. Während der Literaturrecherche konnten keine Studien gefunden werden, die Erhebungen zu einer ähnlichen Fragestellung, die alle Domänen genau erfasst, durchgeführt haben. Somit konnte mit der vorliegenden Arbeit eine Lücke in der Forschung gefüllt werden.

Beim Vergleich der Mittelwerte der wichtigsten Aktivität innerhalb einer Domäne fällt auf, dass die Aktivität ‚eigene Meinung vertreten‘ einen leicht höheren Mittelwert erreicht als die Aktivität ‚sich unterhalten‘, die am häufigsten von allen in die Top 3 gewählt wurde. Ausserdem fällt auf, dass der tiefste Mittelwert ($M=0,83$; ‚Anziehungswunsch äussern‘ in der Domäne 5 ‚Selbstversorgung‘) deutlich unter dem höchsten ($M=2,67$; ‚eigene Meinung vertreten‘ in Domäne 7 ‚Interpersonelle Interaktion‘) liegt, obwohl beide die höchsten in ihrer Domäne darstellen. Als Grund dafür wird angenommen, dass nur wenige der Proband:innen eine Einschränkung in der Mobilität hatten, die dazu führte, dass sie Hilfe in der Selbstversorgung brauchten. Aufgrund dessen waren die Aktivitäten in dieser Domäne nur für wenige Proband:innen in ihrem Alltag relevant. Jedoch gaben mehrere Proband:innen zusätzlich an, dass sich diese Einschätzung durch eine Einschränkung der Mobilität stark ändern würde. Bei der Betrachtung der Ergebnisse kam dazu die Hypothese auf, dass die Bewertung der Aktivitäten ‚Einkaufszettel schreiben‘ und ‚nach Weg fragen‘ mit neuropsychologischen Problemen, wie auch Gedächtnisprobleme, zusammenhängen könnte, da diese Aktivitäten als Strategien im Umgang damit angesehen werden könnten. Dieser Hypothese könnte weiter nachgegangen werden.

6.3 Einfluss des Alters auf die Wahl der Top 3 Aktivitäten

Unterfrage 3: Gibt es einen Unterschied in der Auswahl der Top 3 Aktivitäten zwischen Menschen unter 65 und Menschen über 65 Jahren?

Es gab keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen den Altersgruppen und den Domänen der gewählten Top 3 Aktivitäten ($\chi^2(9) = 7,5$, $p = 0,585$, Cramér's $V = 0,29$). Der erhaltene p -Wert von 0,585 liegt über dem festgelegten Signifikanzniveau von 5%. Der Chi-Quadrat-Test ist nicht signifikant und somit wird die Nullhypothese (Menschen unter 65 Jahren unterscheiden sich nicht in der Auswahl der drei wichtigsten Aktivitäten von Menschen über 65

Jahren) beibehalten. Das Ergebnis soll, obwohl der Wert klar gegen einen Unterschied der Altersgruppen spricht, kritisch betrachtet werden, da die statischen Voraussetzungen für die Berechnung nicht alle erfüllt wurden. Die vergleichende deskriptive Analyse zeigt nur geringfügige Unterschiede in der Auswahl der Top 3 Aktivität betreffend der Domäne.

Raab (2014) verglich die Altersgruppen anhand der Mittelwerte der einzelnen Aktivitäten. Sie kam zum Schluss, dass es geringfügige Abweichungen zwischen Menschen mit Aphasie unter 65 Jahren und Menschen mit Aphasie über 66 Jahren gibt. Der geringfügige Unterschied zeigt sich in den vorliegenden Resultaten ebenfalls. Jedoch sind die Unterschiede in der Anzahl Aktivitäten pro Domäne nie über 10%. Eine Studie von Worrall et al. (2011) ergab, dass jüngere Menschen mit Aphasie stark vom Arbeitsverlust geprägt sind und häufig einen grossen Wunsch nach einer erneuten Anstellung haben. Raab (2014) konnte teilweise Ergebnisse finden, die dies bestätigten. Der Altersgruppenvergleich dieser Studie wurde so gewählt, dass Menschen im erwerbstätigen Alter und Menschen in der Pension miteinander verglichen wurden. Die Studie von Worrall et al. (2011) lässt vermuten, dass die Domänen ‚Lernen und Wissensanwendung‘, ‚Kommunikation‘ und ‚bedeutende Lebensbereiche‘ von der jüngeren Gruppe höher bewertet werden. Dies zeigt sich in den Resultaten dieser Studie teilweise. Es wären mehr Nennungen in der Domäne 8: ‚bedeutende Lebensbereiche‘ zu erwarten gewesen. Der Signifikanztest zum Altersgruppenvergleich ist stark über dem Signifikanzniveau. Da die Stichprobengrösse jedoch nicht alle Voraussetzungen für den Signifikanztest erfüllt, kann nicht abschliessend gesagt werden, dass kein Zusammenhang zwischen Alter und Wahl der Aktivität in die Top 3 Aktivitäten besteht.

6.4 Zusätzlich erwähnte Aktivitäten

Unterfrage 4: Welche Aktivitäten werden zusätzlich zu den Aktivitäten des adaptierten FATMA 2.1 mehrmals genannt?

Es wurden 51 zusätzliche Aktivitäten erwähnt. Davon wurden nur 14 mehrmals genannt. Am häufigsten wurde die Aktivität ‚Taschenrechner benutzen‘ erwähnt, gefolgt von den Aktivitäten ‚zeichnen zur Kommunikation‘ und ‚Auto fahren‘. Die Aktivitäten ‚Fachliteratur lesen‘, ‚Kino-Filme verstehen und verfolgen‘ wurden jeweils drei Mal genannt. Zehn Aktivitäten wurden jeweils von zwei Proband:innen genannt, diese sind:

- mitteilen, wenn etwas im Internet gesucht werden soll
- Lernen allgemein (Wissenserweiterung)
- Fremdsprache lernen und verstehen
- Sprachaufnahme auf dem Smartphone bedienen (WhatsApp Memo)
- mit Emojis schreiben
- Videoanruf (Facetime, WhatsApp)

- beim Einkaufen um Hilfe bitten, wenn etwas nicht erreicht werden kann
- Reinigungsperson
- Romane lesen

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse muss bedacht werden, dass der Aufwand, eine Aktivität zusätzlich zu nennen, grösser ist, als eine gegebene Aktivität zu bewerten. Aufgrund dessen ist es sicherlich spannend zu sehen, dass mehrere Aktivitäten von verschiedenen Proband:innen zusätzlich genannt wurden. Es stellt sich die Frage, wie die Aktivitäten bewertet worden wären, wenn sie im Fragebogen enthalten gewesen wären. Die hohe Anzahl an Erwähnungen von zusätzlichen Aktivitäten könnte, wie in Kapitel 6.1 erwähnt, daran liegen, dass wichtige Aktivitäten im Fragebogen fehlten.

6.5 Mögliche Einflüsse auf das Antwortverhalten

Im Verlauf der Studie wurden Hypothesen zu verschiedenen möglichen Einflussfaktoren aufgestellt. Eine davon ist, dass die Begleitstörungen einen Einfluss auf die Einschätzung der Wichtigkeit von Aktivitäten gehabt haben. Menschen mit einer Einschränkung in der Mobilität werden vermutlich die Aktivitäten in den Domänen 4 'Mobilität' und 5 'Selbstversorgung' anders eingeschätzt haben als Menschen ohne.

Möglich ist auch, dass der individuelle Stand der Digitalisierung im Alltag einen Einfluss hatte. Menschen, die kein Smartphone besaßen, werden die Aktivitäten, die damit in Verbindung standen, wahrscheinlich anders eingeschätzt haben, als Menschen im Besitz eines Smartphones.

Ein weiterer Einflussfaktor könnte der Schweregrad der Aphasie zu Beginn der Erkrankung gewesen sein. Es wird vermutet, dass Menschen, die zu Beginn der Aphasie stark auf den Gebrauch von Gesten angewiesen waren, die Wichtigkeit dieser höher einschätzten als Menschen, die stets mit Worten kommunizieren konnten. Ebenso könnte die Dauer der Aphasie einen Einfluss auf die Auswahl der Aktivitäten gehabt haben, da sich die wichtigen Aktivitäten für Menschen mit Aphasie eventuell im Verlauf der Erkrankung ändern.

Ein weiterer Einfluss wird im sozialen Umfeld vermutet. Mehrere Proband:innen erwähnten, dass eine Aktivität wie beispielsweise 'Steuererklärung ausfüllen' von Angehörigen, einer Assistenzperson oder einer Fachperson erledigt würden. Teilweise war dies schon immer so oder die Aktivität wurde nach der Aphasie-Erkrankung von einer anderen Person übernommen. Es wird vermutet, dass die Übernahme von Aktivitäten und Pflichten von anderen Personen einen Einfluss darauf hat, wie wichtig sie für den Mensch mit Aphasie sind.

Es wurden Daten zu den Begleitstörungen erhoben, die jedoch aufgrund der Schwierigkeiten bei der Erhebung mit Vorsicht zu betrachten sind. Die Symptome wurden von den Untersucherinnen aufgrund von Aussagen der Proband:innen eingeordnet und es liegen keine medizinischen Diagnosen vor. Ebenfalls wurde die Dauer der Aphasie erhoben. Auf die statistische Analyse der Einflüsse dieser Faktoren musste verzichtet werden, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Dies wäre jedoch spannend für weitere Untersuchungen.

6.6 Kritische Betrachtung des Vorgehens

Aufgrund des Anfragebriefes meldeten sich viele interessierte Betroffene und auch Institutionen. Leider musste eine Anfrage eines Verbandes aus der französischen Schweiz ausgeschlossen werden, da der Fragebogen nur auf Deutsch vorhanden war. Die Anfrage des Verbandes zeigt jedoch auch das Interesse der französischsprachigen Schweiz an der Erhebung auf. Ansonsten wurden alle Interessierten berücksichtigt. Trotzdem ist die Stichprobe mit 30 Proband:innen zu klein, um repräsentative Daten zu generieren. Ferner ist die Stichprobe im Vergleich mit Engelter et al. (2006) zu jung und deswegen nicht repräsentativ für die Gesamtpopulation. Dagegen waren Proband:innen aus verschiedenen Altersklassen involviert. Auch die Dauer der Aphasie war stark unterschiedlich. Durch die Erhebung der Mobilität kann gezeigt werden, dass auch Menschen mit Einschränkungen in der Stichprobe mehrfach vertreten waren. Aufgrund der Vertretung verschiedener Altersklassen, der unterschiedlichen Aphasie Dauer und Betroffenen, die ebenfalls in der Mobilität eingeschränkt waren, konnte eine heterogene Stichprobe der Menschen mit Aphasie untersucht werden. Jedoch kann aufgrund der fehlenden Datenlage nicht gesagt werden, ob dies einem repräsentativen Anteil entspricht.

Dass die Befragungen nicht nur an einem, sondern mehreren Orten durchgeführt wurden, hatte zum Nachteil, dass das Setting nicht für alle Proband:innen gleich war. Man erhoffte sich durch die Möglichkeit, die Befragung bei den Proband:innen zu Hause durchzuführen, dass die Hürden, sich zu melden, kleiner waren. Durch das Angebot der Befragungen zu Hause entstand für die Autorin ein grosser Aufwand bedingt durch den Weg und die zusätzlichen Kosten. Im Nachhinein betrachtet wurde dieser zusätzliche Aufwand in der Planung verharmlost.

Wie in Kapitel 4.3.3 erwähnt, stellte sich die Erhebung der Begleitstörungen als schwierig heraus. Es ist nicht klar, ob alle Begleitstörungen von den Untersucherinnen richtig eingeschätzt wurden. Die Daten sind mit Vorsicht zu betrachten, da keine Diagnosen vorlagen.

Zu Beginn der Befragung wurde nicht erhoben, wie gut das Sprachverständnis der Proband:innen war. Ebenso wenig wurde sichergestellt, dass die Proband:innen über ein ausreichendes Symbolverständnis verfügten, um die Bilder zu interpretieren.

Bei der Befragung wurde nicht für alle Proband:innen deutlich, für welchen Zeitpunkt die Wichtigkeitseinschätzung getroffen werden sollte, was zu Nachfragen führte. In der Einführung wurde dies unzureichend vermittelt. Die Durchführungsqualität wird nicht für alle Befragungen gleich hoch gewesen sein, da die Autorin bei sich selbst eine Verbesserung in der Handhabung der Befragung feststellen konnte. Obwohl die Autorin versuchte, die Proband:innen nicht in ihrer Entscheidung zu beeinflussen, kann dies nicht ausgeschlossen werden. Je nach vorgängigen Fragen der Proband:innen fand schon vor dem Durchführen des Fragebogens ein Austausch statt.

Es ist unklar, wie weit beziehungsweise eng die Aktivitäten von den Proband:innen verstanden wurden. In einer Befragung entschied sich ein:e Proband:in, dass die Aktivität ‚Kinofilm verstehen‘, die zusätzlich erwähnt wurde, in der Aktivität ‚TV-Sendung verstehen‘ eingeschlossen ist. Deswegen wurde die Aktivität nicht zusätzlich aufgeschrieben. Andere empfanden dies anders, was dazu führte, dass es trotzdem eine zusätzlich erwähnte Aktivität ‚Kinofilm verstehen‘ gibt.

Am Schluss der Befragung mit dem adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) mussten die Aktivitäten der Top 3 bezüglich ihres Gelingens eingeschätzt werden. Wenn ein:e Proband:in die Aktivität mit ‚gelingt sehr gut‘ einschätzte, wurde nicht besprochen, ob die Aktivität durch eine andere ersetzt werden sollte, obwohl diese Möglichkeit gemäss der Handweisung bestand, die ursprünglich für die Therapiezielfestlegung gedacht ist. Dies könnte einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben.

In der Aufbereitung der zusätzlich erwähnten Aktivitäten gestaltete sich die Zuordnung zu ICF-Domänen als schwierig. Im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) sind die Aktivitäten alle so formuliert, dass sie logopädie-relevante Aktivitäten aus allen ICF-Domänen darstellen. Bei der Einteilung der zusätzlich erwähnten Aktivitäten wurde versucht, ähnlich vorzugehen. Dazu wurden die Aktivitäten jeweils ICF-Codes zugeteilt. Gleichzeitig wurde sich dabei an der Einteilung der zusätzlich eingefügten Aktivitäten des adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) orientiert. Aufgrund dessen, wurden beispielsweise kommunikative Handlungen im Zusammenhang mit Mobilität in der Domäne 4: ‚Mobilität‘ verordnet.

7 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Studie wurde durchgeführt, um die Itemgenerierung der AgAD zu unterstützen. Es sollte ein Beitrag dazu geleistet werden, verwendbare Materialien für die Logopädie im Sinne der ICF zu entwickeln. Dazu wurden dreissig Menschen mit Aphasie mit dem adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) zur Wichtigkeit von Aktivitäten in ihrem Alltag befragt.

Vor dem Hintergrund der ICF-Komponenten der Aktivität und Teilhabe zeigt sich, dass es klare Unterschiede gibt, wie wichtig die einzelnen Aktivitäten für Menschen mit Aphasie sind. Obwohl es Unterschiede in der individuellen Einschätzung gibt, zeigt sich, dass einige Aktivitäten in ihrer Wichtigkeit herausstechen. Dies zeigt, dass eine Diagnostik, die eine Auswahl an wichtigen Aktivitäten untersucht, wichtige Bedürfnisse für verschiedene Menschen mit Aphasie abdecken kann.

In der Stichprobe wurden die Aktivitäten ‚sich unterhalten‘ und ‚E-Mail schreiben‘ besonders häufig in die Top 3 Aktivitäten gewählt. Viele der Proband:innen wählten auch individuelle Aktivitäten in die Top 3 Aktivitäten. Innerhalb der Stichprobe konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Menschen über 65 Jahren und Menschen unter 65 Jahren, bezüglich der Domänen ihrer Top 3 Aktivitäten, gefunden werden.

In einer weiterführenden Arbeit könnte untersucht werden, inwiefern Begleitstörungen Einfluss auf die Wahl der Top 3 Aktivitäten oder insgesamt die Einschätzung der Wichtigkeit der Aktivitäten nehmen. Dabei könnte untersucht werden, ob eine Mobilitätseinschränkung die Einschätzung der Wichtigkeit der Domänen ‚Mobilität‘ und ‚Selbständigkeit‘ beeinflusst. Ebenfalls wäre es spannend zu untersuchen, ob die Dauer und der Schweregrad der Aphasie einen Einfluss auf die Einschätzung der Wichtigkeit der Aktivitäten hat.

Das Projekt AgAD könnte mit Hilfe der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die Aktivitäten-Items auswählen, die in der Diagnostik geprüft werden. Diese müssten in einem weiteren Schritt so aufbereitet werden, dass die zugrundeliegenden Funktionen adäquat getestet werden können.

Die Literaturrecherche zeigte, dass die Gesamtpopulation der Menschen mit Aphasie in der Schweiz wenig beschrieben ist. In diesem Bereich sieht die Autorin ebenfalls Potential weitere Studien durchzuführen.

8 Literaturverzeichnis

- aphasie suisse. (2005). Guidelines: Behandlungen von Aphasien. Verfügbar unter:
<https://aphasie.org/wp-content/uploads/2020/12/guidelines-d.pdf>
- aphasie suisse. (2022a). Definition. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/definition/>
- aphasie suisse. (2022b). Verein. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/aphasie-suisse/>
- Blomert, L. & Buslach, D. C. (1994). Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test - deutsche Fassung.
- Blomert, L., Kean, M.-L., Koster, Ch. & Schokker, J. (1994). Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test: Construction, reliability and validity. *Aphasiology*, 8(4), 381–407.
<https://doi.org/10.1080/02687039408248666>
- Bohnert-Kraus, M., Feil, S., Reising, L., Winiker, K., Hunziker, E., Grötzbach, H. et al. (n.d.). AgAD: Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik. Verfügbar unter:
https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Forschung_laufende_Projekte/Forschungsprojekt_AgAD.pdf
- DATAtab Team. (2022). DATAtab: Online Statistics Calculator. DATAtab e.U. Verfügbar unter:
<https://datatab.net>
- Davidson, B., Worrall, L. & Hickson, L. (2003). Identifying the communication activities of older people with aphasia: Evidence from naturalistic observation. *Aphasiology*, 17(3), 243–264. <https://doi.org/10.1080/729255457>
- DIMDI. (2005). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Version 2005. *DIMDI. medizinwissen. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/component-b.htm>
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Urban & Fischer in Elsevier.
- Engell, B., Hütter, B.-O., Willmes, K. & Huber, W. (2003). Quality of life in aphasia: Validation of a pictorial self-rating procedure. *Aphasiology*, 17(4), 383–396.
<https://doi.org/10.1080/02687030244000734>

- Engelter, S. T., Gostynski, M., Papa, S., Frei, M., Born, C., Ajdacic-Gross, V. et al. (2006). Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombolysis. *Stroke*, 37(6), 1379–1384.
<https://doi.org/10.1161/01.STR.0000221815.64093.8c>
- Feil, S. (2022). *Fragebogen zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen in Sinne der ICF bei Menschen mit Aphasie. In adaptierter Ausführung*. Rohrschach: Schweizer Hochschule für Logopädie Rohrschach.
- Glindemann, R., Zeller, C. & Ziegler, W. (2018). *KOPS: Kommunikativ-pragmatisches Screening für Patienten mit Aphasie*. Hofheim am Taunus: NAT.
- Glindemann, R. & Ziegler, W. (2017). Kommunikativ-pragmatisches Screening (KOPS): Ein Untersuchungsinstrument für Patienten mit Aphasie. *Sprache, Stimme, Gehör*, 41(2), 102–107. <https://doi.org/10.1055/s-0042-115257>
- Grande, M. & Hussmann, K. (2016). *Einführung in die Aphasilogie (Forum Logopädie)*. (J. Tesak, N. Lauer & D. Schrey-Dern, Hrsg.) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart, Germany: Thieme.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (2014). *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie: Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage)*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Grötzbach, H. & Iven, C. (2014). Umsetzung der ICF in den klinischen Alltag. In C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF_CY in der Sprachtherapie (2., aktualisierte Auflage)*, S. 131–148). Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Gundershausen, H. (2020). KOPS - Kommunikativ-pragmatisches Screening. (PSYNDEX Tests Review). Verfügbar unter: <https://www.pubpsych.de/retrieval/PSYNDEX-Tests.php?id=9007920>
- Hochschule Luzern (Hrsg.). (2021). Stichprobenziehung. Verfügbar unter: <https://www.empirical-methods.hslu.ch/forschungsprozess/quantitative-forschung/stichprobenziehung/>
- Hunziker, E. (n.D.). Digitale Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD). Projektbeschreibung. unveröffentlichtes Dokument.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.). (2021). Leitfaden für Sprache und Bilder. Leitfaden „Gender und Diversity in der Kommunikation“. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Khan Academy. (2022). Ausreisser mit Hilfe der 1,5*IQR-Regel bestimmen. Verfügbar unter: <https://de.khanacademy.org/math/statistics-probability/summarizing-quantitative-data/box-whisker-plots/a/identifying-outliers-iqr-rule>
- Kolonko, B. & Hunziker, E. (2013). *Therapieindikatoren Aphasie TInA: eine ICF-orientierte Entscheidungshilfe für die Aphasietherapie* (Materialien zur Therapie). Idstein: Schulz-Kirchner Verl.
- Lomas, J., Bester, S., Elbard, H., Finlayson, A. & Zoghaib, C. (1989, dt.: 1994). CETI (Communicative Effectiveness Index). (K.-J. Schlenck, Übers.). Fachklinik Enzensberg. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/wp-content/uploads/2021/01/fragebogen-2.pdf>
- Lomas, Jonathan, Pickard, Laura, & Mohide, Ann. (1987). Patient Versus Clinician Item Generation for Quality-of-Life Measures. The Case of Language-Disabled Adults. *Medical Care*, 25(8), 764–768.
- Meinzer, M. (2004). *Neuropsychologische und neurophysiologische Aspekte intensiver Sprachtherapie bei chronischer Aphasie*. Universität Konstanz. Verfügbar unter: <https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/11106>
- Micheel, H.-G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Moritz, M., Geissler, M. & Grewe, T. (2014). ICF in der stationären Aphasietherapie. In C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie* (2., aktualisierte Auflage., S. 149–169). Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Nobis-Bosch, R., Bruehl, S., Krzok, F. & Jakob, H. (2020). *Szenario-Test: Testung verbaler und non-verbaler Aspekte aphasischer Kommunikation*. Köln: Prolog.

- Nobis-Bosch, R., Krzok, F. & Rubi-Fessen, I. (2021). Erfassung multimodaler Kommunikation bei Aphasie. Möglichkeiten der klinischen Anwendung des Szenario-Tests. *forum:logopädie*, 35(1), 12–19.
- Raab, I. (2014). Empirische Erfassung der Aktivitäten von Menschen mit Aphasie zur Festlegung von Teilhabeschwerpunkten und deren Priorisierung im Sinne der ICF. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule Fresenius.
- Schneider, B., Hansen, H., de Langen-Müller, U., Bauer, A., Plum, L., Nobis-Bosch, R. et al. (2015). Themenschwerpunkt: Partizipation bei Aphasie: (Mit 5 Einzelbeiträgen). *Sprache - Stimme - Gehör*, 39(3), 118–145. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1555940>
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). *Aphasie: Wege aus dem Sprachdschungel* (Praxiswissen Logopädie) (6. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (Praxiswissen Logopädie) (7. Auflage.). Berlin, Germany: Springer.
- Schuntermann, M. F. (2013). *Einführung in die ICF: Grundkurs, Übungen, offene Fragen* (4. überarbeitete Auflage.). Heidelberg: ecomed Medizin.
- Schwinn, S., Pieper, A., Damm-Lunau, R. & Baumgärtner, A. (2014). Funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht. Ein Überblick und Erfahrungen mit dem A-NELT. *Forum Logopädie*, 28(6), 14–21.
- Simmen, S. (2023). Digitale Aktivitäten von Menschen mit Aphasie. Empirische Erfassung zur partizipativen Zielfindung im Sinne der ICF. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach.
- Spitzer, L., Grötzbach, H., Kaiser, J., Klinck, M. & Lauer, N. (2021). *FATMA 2.1: Fragebogen zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen im Sinne der ICF bei Menschen mit Aphasie - Handanweisung*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Steiner, J. (2016). *Aphasie im Kontext: Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments* (HfH-Reihe Bd. 38). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Wallace, S. J., Worrall, L., Rose, T., Le Dorze, G., Cruice, M., Isaksen, J. et al. (2016). Which outcomes are most important to people with aphasia and their families? an

international nominal group technique study framed within the ICF. *Disability and rehabilitation*, 39(14), 1364–1379. <https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1194899>

World Health Organization. (2001). *ICF: international classification of functioning, disability and health*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (Hrsg.). (2021). Rehabilitation. Verfügbar unter:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>

Worrall, L., Sherratt, S., Rogers, P., Howe, T., Hersh, D., Ferguson, A. et al. (2011). What people with aphasia want: Their goals according to the ICF. *Aphasiology*, 25(3), 309–322. <https://doi.org/10.1080/02687038.2010.508530>

9 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit (DIMDI, 2005).....	4
Abb. 2: Organigramm AgAD aus dem Projektbescrieb (Hunziker, n.D.).....	11
Abb. 3: Boxplot zur Altersverteilung der Stichprobe	24

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Angaben der Proband:innen zu Begleitstörungen nach dem Aphasie-auslösenden Ereignis	25
Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der Top 3 Aktivitäten	26
Tabelle 3: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 1.....	27
Tabelle 4: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 2.....	28
Tabelle 5: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 3.....	28
Tabelle 6: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 4.....	29
Tabelle 7: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 5.....	29
Tabelle 8: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 6.....	30
Tabelle 9: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 7.....	30
Tabelle 10: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 8.....	31
Tabelle 11: Vergleich Mittelwert und Median Domäne 9.....	31
Tabelle 12: Vergleich der Altersgruppen in der Wahl der Top 3 Aktivitäten	32
Tabelle 13: Übersichtstabelle zur wichtigsten Aktivität pro Domäne.....	35

11 Anhangsverzeichnis

I Selbständigkeitserklärung	50
II Beilagen Anfrage Proband:innen	51
II.i Anfragebrief Allgemein	51
II.ii Anfragebrief Aphasie Suisse	52
II.iii Einverständniserklärung	53
III Beilagen Durchführung	55
III.i Leitfaden Durchführung SHLR	55
III.ii Deckblatt	57
IV Literaturrechercheprotokoll	58
V Beispielseite FATMA 2.1	75
VI Beispiel Protokollbogen	76
VII Tabellen	77
VII.i Häufigkeitstabelle der Top 3 Aktivitäten mit zusätzlich erwähnten Aktivitäten	77
VII.ii F3 Tabellen Chi-Quadrat-Test.....	79
VII.ii.i Erwartete Häufigkeiten	79
VII.ii.ii Beobachtete Häufigkeiten.....	80
VII.iii F4 Einteilung der zusätzlich erwähnten Aktivitäten	81
VII.iv F4 Häufigkeitstabelle der zusätzlich erwähnten Aktivitäten.....	84

II Beilagen Anfrage Proband:innen

II.i Anfragebrief Allgemein

Liebe Teilnehmerin

Lieber Teilnehmer

Danke, dass Sie uns bei unserer Forschung unterstützen möchten!

Wir machen unsere Bachelorarbeit der Logopädie im Projekt **AgAD** (Aktivitäten geleitete Aphasiediagnostik).

Das Projekt **AgAD** hat das Ziel, einen logopädischen Test zu entwickeln, der den Alltag und die Schwierigkeiten von Betroffenen erfasst.

Wir möchten wissen: Welche Aktivitäten sind Ihnen als Betroffene/ Betroffener wichtig?

Was müssen Sie tun?

1. Sie melden sich bei uns.
2. Wir vereinbaren einen Termin.
3. Eine Studentin kommt zu Ihnen nach Hause oder Sie kommen zu uns nach Zürich.
4. Die Studentin stellt Ihnen verschiedene Fragen mit einem Fragekatalog. Sie notiert Ihre Antworten.

Beispiele für Fragen: «Wie wichtig ist es Ihnen, einen Artikel in einer Zeitung zu lesen?» Damit es leichter ist, sehen Sie die Aktivität auf einem Bild:

Es ist mir wichtig, dass ich einen Artikel in einer Tageszeitung lesen kann.

nicht wichtig	etwas wichtig	wichtig	sehr wichtig

Die Durchführung kann jederzeit von Ihnen abgebrochen werden.

Wer kann mitmachen?

Alle, die eine Aphasie nach einem Ereignis (Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma usw.) haben. Es spielt keine Rolle, wie schwer die Aphasie ist, oder wie lange sie her ist.

Datenschutz:

Wir speichern die Antworten **anonym**.

Anonym heisst: Es sind keine Rückschlüsse auf Sie möglich.

Wir speichern nur Ihr **Alter** (Jahre/Monate) und die **Zeit seit Beginn der Aphasie** (Jahre/Monate).

Ansprechpartnerin:

Tanja Leuenberger

Studentin Bachelor Logopädie HfH

E-Mail: leuenberger.tanja@learnhfh.ch

Mobil: 078 846 44 36

Betreuung der Bachelorarbeit:

Dr. Erika Hunziker

Co-Studiengangleiterin Bachelorstudiengang Logopädie

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

E-Mail: erika.hunziker@hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

II.ii Anfragebrief Aphasie Suisse

Liebe Teilnehmerin

Lieber Teilnehmer

Danke, dass Sie uns bei unserer Forschung unterstützen möchten!

Wir machen unsere Bachelorarbeit der Logopädie im Projekt **AgAD** (Aktivitäten geleitete Aphasiediagnostik). Das Projekt wird von der SHLR und der HfH durchgeführt. Mit der Unterstützung von **Aphasie Suisse** suchen wir Betroffene, die an einer Befragung teilnehmen.

Das Projekt **AgAD** hat das Ziel, einen logopädischen Test zu entwickeln, der den Alltag und die Schwierigkeiten von Betroffenen erfasst.

Wir möchten wissen: Welche Aktivitäten sind Ihnen als Betroffene/ Betroffener wichtig?

Was müssen Sie tun?

1. Sie melden sich bei uns.
2. Wir vereinbaren einen Termin.
3. Eine Studentin kommt zu Ihnen nach Hause oder Sie kommen zu uns nach Zürich.
4. Die Studentin stellt Ihnen verschiedene Fragen mit einem Fragekatalog. Sie notiert Ihre Antworten.

Beispiele für Fragen: «Wie wichtig ist es Ihnen, einen Artikel in einer Zeitung zu lesen?» Damit es leichter ist, sehen Sie die Aktivität auf einem Bild:

Die Durchführung kann jederzeit von Ihnen abgebrochen werden.

Wer kann mitmachen?

Alle, die eine Aphasie nach einem Ereignis (Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma usw.) haben. Es spielt keine Rolle, wie schwer die Aphasie ist, oder wie lange sie her ist.

Datenschutz:

Wir speichern die Antworten **anonym**.

Anonym heisst: Es sind keine Rückschlüsse auf Sie möglich.

Wir speichern nur Ihr **Alter** (Jahre/Monate) und die **Zeit seit Beginn der Aphasie** (Jahre/Monate).

Ansprechpartnerin:
Tanja Leuenberger
Studentin Bachelor Logopädie HfH
E-Mail: leuenberger.tanja@learnhfh.ch
Mobil: 078 846 44 36

Betreuung der Bachelorarbeit:
Dr. Erika Hunziker
Co-Studiengangleiterin Bachelorstudiengang Logopädie
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
E-Mail: erika.hunziker@hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

II.iii Einverständniserklärung

Vorderseite

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligungserklärung

Titel der Studie: Aktivitäten geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)

Name: [REDACTED]

Vorname: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Ich bin über die Befragung und den Ablauf aufgeklärt worden.

Ich habe alle Informationen verstanden.

Alle meine Fragen zu dieser Studie hat Herr/Frau Leuenberger beantwortet.

Ich habe keine weiteren Fragen.

Ich verstehe, dass ich zustimmen muss, damit meine Antworten erhoben, gespeichert und weitergegeben werden dürfen.

Ich bin einverstanden, dass meine Antworten anonym gespeichert werden.

Anonym heisst: Es ist nicht möglich, meine Antworten mit meinen persönlichen Daten in Verbindung zu bringen.

Ich verstehe, dass ich während der Befragung jederzeit fordern kann, dass meine Daten gelöscht werden. Nach Ende der Befragung können meine Antworten nicht mehr mit mir in Verbindung gebracht werden. Eine Löschung ist dann nicht mehr möglich.

Ich bin einverstanden, dass meine Antworten ohne meinen Namen unter den Mitarbeitern der Studie weitergegeben werden.

Ich bin einverstanden, dass die Mitarbeiter der Studie meine Antworten ohne meinen Namen für die Veröffentlichung in Fachzeitschriften nutzen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Mitarbeiter der Studie meine Antworten ohne meinen Namen auch noch später für die Forschung benutzen und sich mit anderen Forschern austauschen.

Rückseite

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Ich bin einverstanden, dass die Mitarbeiter der Studie meine Daten und Testergebnisse ohne meinen Namen mindestens 10 Jahre speichern.

Ich hatte genug Zeit für eine Entscheidung.
Ich möchte an der Studie teilnehmen.
Ich habe verstanden, dass ich die Teilnahme jederzeit beenden kann.
Ich muss dafür keine Gründe angeben.
Ich habe keine Nachteile, wenn ich die Teilnahme an der Studie beende.

Ich habe die Information über die Studie erhalten.

Ich habe eine Kopie der Einwilligungserklärung erhalten.

Die Teilnehmerinformation ist Teil dieser Einwilligungserklärung.

Ort, Datum & Unterschrift

Hinweis :

Zu besserer Lesbarkeit wird immer die männliche Form verwendet. Es sind immer Männer, Frauen und diverse Personen gemeint.

→ Höchste Informationen zu den Ergebnissen

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
Seminarstrasse 27, 9400 Rorschach, T +41 58 459 22 70
studium@shlr.ch, www.shlr.ch

III Beilagen Durchführung

III.i Leitfaden Durchführung SHLR

Auf Papier der SHLR und der HfH

Ablauf Patient:innenbefragung FATMA 2.1

1. Begrüssung, Information über die Studie

Danke, dass Sie uns bei unserer Forschung unterstützen.

Wir möchten einen Aphasietest entwickeln, der überprüft, welche Probleme es wegen der Aphasie bei Alltagsaktivitäten gibt.

Dafür ist es uns wichtig zu wissen: Welche Aktivitäten sind Betroffenen im Alltag wichtig?

Dafür werde ich Sie heute befragen. Es ist kein Test. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern Ihre Meinung ist gefragt Sie dürfen immer nachfragen, wenn etwas unklar ist.

Wenn Sie etwas nicht beantworten wollen, ist das okay. Wenn Sie eine Pause machen möchten, sagen Sie Bescheid.

Während der Befragung können wir jederzeit abbrechen und alle Antworten löschen, wenn Sie das möchten. Wir speichern Ihre Antworten anonym. Das heisst: Wir können Ihre Antworten Ihrem Namen nicht zuordnen. Deshalb können wir Ihre Antworten nur löschen so lange wir noch hier sind. Wenn Sie nach Hause gegangen sind, geht das nicht mehr.

Hier auf dem Blatt ist noch einmal alles zusammengefasst. Lesen Sie es in Ruhe durch.

Patient:inneninfo abgeben.

Haben sie noch Fragen?

Hier habe ich eine Einverständniserklärung. Lesen Sie sie in Ruhe durch.

Einwilligungserklärung abgeben

Haben Sie noch Fragen?

Ist es okay für Sie?

Dann können sie hier unterschreiben.

Einwilligungserklärung unterschreiben, separat abheften

2. Durchführung von FATMA 2.1. Teil 1

a) Einführung nach Protokollbogen. Abweichung: «Stellen Sie sich vor, ich bin Ihre Therapeutin»

b) Durchführung nach Domänen:

Nach jeder Domäne:

1 Erfragen von weiteren Aktivitäten nach Protokollbogen.

Wenn Bild vorhanden: Bild mit Blanco-Bewertungsbogen vorlegen

Wenn kein Bild vorhanden: Aktivität notieren im Stil: «Es ist mir wichtig....» (Aktivität unterstreichen) und mit Blanco-Bewertungsbogen vorlegen.

2 Wenn Vorlagen vorhanden:

Hier habe ich noch Aktivitäten, die anderen wichtig sind. Ist Ihnen auch etwas davon wichtig?

Wenn etwas gewählt wird:

Bild mit Blanco-Bewertungsbogen vorlegen

(wenn bei einer Domäne mehr als 2 zusätzliche Aktivitäten genannt werden: per Hand eintragen)

3. Durchführung FATMA 2.1 Teil 2

- a) Einführung nach Protokollbogen: Abweichung: «Stellen Sie sich wieder vor, ich bin Ihre Therapeutin».
- b) Alle Aktivitäten (klein) vorlegen, die mit «ist mir sehr wichtig» bewertet wurden Hierarchisieren lassen (3)

4. Durchführung FATMA 2.1. Teil 3

- a) Einführung nach Protokollbogen
- b) 3 Aktivitäten nacheinander mit Smiley Bogen vorlegen und bewerten lassen.

5. Dank, Verabschiedung.

Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben! Möchten Sie gern, dass wir Sie über die Ergebnisse informieren, wenn alle Befragungen durchgeführt wurden?

Wenn «ja»: Auf Einwilligungserklärung notieren: Info

III.ii Deckblatt

FATMA 2.1 Deckblatt

Proband*innenkürzel	
Geschlecht	
Alter bei Erhebung (Jahre; Monate)	
Höchster Bildungsabschluss	
Erkrankungsbeginn	
Dauer seit Erkrankungsbeginn (Jahre; Monate)	<input type="checkbox"/> akut <input type="checkbox"/> postakut <input type="checkbox"/> chronisch
Begleiterkrankungen	<input type="checkbox"/> medizinisch- pflegerisch <input type="checkbox"/> sensomotorisch <input type="checkbox"/> neuropsychologisch <input type="checkbox"/> psychopathologisch <input type="checkbox"/> -----
Datum der Erhebung	
Erheber*in (Kürzel)	
Möchte Infos zu den Studienergebnissen	

Anmerkungen. Dies ist eine alte Version, die für die Untersuchungen der Autorin gebraucht wurden. Der letzte Punkt wurde gestrichen, da dies an anderer Stelle vermerkt wurde. Zusätzlich wurden Mobilität und Kanton handschriftlich vermerkt. Ebenfalls wurde darauf vermerkt, wie sie von der Untersuchung vernommen haben.

IV Literaturrechercheprotokoll

Frage 1: ICF

<i>Datum</i>	<i>Suchbegriff</i>	<i>Suchinstrument</i>	<i>Treffer</i>	<i>Auswahlkriterium</i>	<i>aufbewahrtes Dokument,</i>	<i>Quellentyp</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Relevanz</i>
22.07.22	ICF Aphasie Filter: 2015-2022, DE, Engl	Swisscovery	43	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Wenzel, Tobias-Raphael; Morfeld, Matthias, 2017: Nutzung der ICF in der medizinischen Rehabilitation in Deutschland: Anspruch und Wirklichkeit	Journal Artikel	-Guter Beitrag Ziele der ICF und ihre Bedeutung - Wichtige Leitlinien für die Nutzung der ICF in der Reha - Auseinandersetzung mit Core Sets - Wichtigkeit der ICF-Begriffe und Gefahr - Forschungsbedarf hinsichtlich konkreter Nutzung ICF Basierter Instrumente	Tief-mittel
22.07.22	ICF	Swisscovery	179'074		Zu viele Resultate			
22.07.22	ICF Filter: hfh	Swisscovery	9	Zentral oft zitierte Quelle	WHO, 2001: ICF: international classification of functioning, disability and health	Buch (DT 1000 W927 I6)	ICF	mittel
22.07.22	ICF AND Logopädie	EBSCO	24		Keine relevanten Resultate			-

Frage 2: ICF in der Aphasietherapie

Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Treffer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
22.07.22	Aphasie Suisse Guidelines	ECOSIA	42'100	Inhaltsverzeichnis Angemessenheit bzgl. Fragestellung Erkennbarkeit und Renommee der Autor:in	<ul style="list-style-type: none"> Guidelines: Behandlung von Aphasien 	Dokument (Guidelines)	<ul style="list-style-type: none"> Orientierung der Therapie an Partizipation. Relevant für die Schweiz Therapiezielfindung S.6 Insgesamt Guidelines zum Vorgehen 	hoch
22.07.22	Grötzbach ICF	Swisscovery	9	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Erkennbarkeit und Renommee der Autor:in	<ul style="list-style-type: none"> Hollenweger et al., 2014: ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie: Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis 	Buch (DT 4000 G874 I1 (2)+3)	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung der ICF im klinischen Alltag ICF in der stationären Aphasietherapie ICF in der Aphasietherapie: Ambulante Neurorehabilitation 	hoch
22.07.22	Aphasie Wege aus dem Sprachdschungel	Swisscovery	3	inhaltliche Differenziertheit Inhaltsverzeichnis Angemessenheit bzgl. Fragestellung Erkennbarkeit und Renommee der Autor:in	<ul style="list-style-type: none"> Grötzbach, 2014: Aphasie Wege aus dem Sprachdschungel 	Buch (digital vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> Aphasie in der ICF S.22 Was soll in Anamnese und Diagnostik erreicht werden? Auflistung: Was (Diagnostik und Therapie) ist für welche ICF-Ebene vorhanden, starker Mangel bei Aktivität ICF-orientierte Ziele 	hoch

							<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik auf Ebene Körperfunktion - Diagnostik auf Ebene Aktivität und Partizipation 	
22.07.22	ICF Aphasie	Swisscovery	46	<p>Erkennbarkeit und Renommee der Autor:innen</p> <p>Angemessenheit bzgl. Fragestellung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kolonko, Hunziker, 2014: Therapieindikatoren Aphasie TInA: eine ICF-orientierte Entscheidungshilfe für die Aphasietherapie 	Buch (ER 860 K81 T3)	<ul style="list-style-type: none"> - Bedeutung und Anspruch der ICF in der Aphasietherapie - Aussage zur Diagnostik im deutschen Sprachraum zur Analyse der kommunikativen Aktivitäten - Wunsch an ein Diagnostikinstrument 	mittel

Frage 3: ICF orientierte Diagnostik in der Aphasie

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
26.07.22	ICF AND Logopädie	EBSCO	24	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Aktualität	Schwinn et al. (2014): Funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht. Ein Überblick und Erfahrungen mit dem ANELT	Journal Artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Diskussion über Anforderungen an eine ICF orientierte Aphasiediagnostik und Übersicht über Testverfahren - Info im englischen Raum schon viele Alltagskommunikationsdiagnostiken 	hoch
26.07.22	ICF AND Diagnostik AND Logopädie	EBSCO	5	-	Schwinn et al. (2014): siehe oben			
26.07.22	Diagnostic AND aphasia AND ICF	EBSCO	53	Aktualität Passend zum Thema (Titel und Abstracts)	- ANELT Häufig gar nicht mit ICF in Kombination	Paper	→ Oben beschrieben	-
01.08.22		Website aphasie suisse			CETI	Diagnostik Dokument (digital vorhanden)	Fragebogen	mittel

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
26.07.22	Wichtig AND Aphasie	EBSCO	8	Angemessenheit des Themas	Pfeiffer, Gustav und Schillikowski, Eva, 2015: Partizipative Therapiezielentwicklung bei chronischer Aphasie. Ein Kommunikationsfragebogen als Grundlage des Zielgesprächs	Journal Artikel 'Forum Logopädie' (digital vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeit der Therapiezielbestimmung in chronischer Phase - Verweis: in der Herstellung des CETI wurden die Aktivitäten in strukturierten Betroffenen Interviews ermittelt - Sagt, welche Aktivitäten im AFKS am häufigsten als wichtig gewertet werden. -> Ist aber ein Angehörigen Fragebogen. 	mittel
26.07.22	CETI AND Aphasie	EBSCO	23	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Erkennbarkeit und Renommee der Autor:innen	Lomas, J, 1989: The Communicative Effectiveness Index: Development and Psychometric Evaluation of a Functional Communication Measure for Adult Aphasie	Journal Artikel 'Journal of Speech and Hearing Disorders' (digital vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> - Wichtigkeit der Berücksichtigung der Kommunikationssituationen von Aphasiker*innen - Verweis auf Lomas, Pickard und Mohide, 1987 	tief-mittel
03.08.22	Lomas AND Mohide AND Pickard AND Patient versus clinician	EBSCO	1	Angemessenheit bzgl. der Fragestellung Verweis von Lomas et al. 1989	Lomas, J., Pickard, L., Mohide, A., 1987: Patient versus clinician item generation for quality-of-life measures: The case of language-disabled adults.	Journal Artikel 'Medical Care' (digital vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> - Wichtigkeit Pat. Einbezug - Methode, wie sie auf die Aktivitäten gekommen sind - Resultate: Vgl. Pat. Ziele mit Kliniker*innen Zielen: Pat. Ziele stimmen eher überein mit Kontrollgruppe. Pat. Ziele sind konkreter. 	hoch

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
24.10.22	Relevant activities AND aphasia From 2010-2022	EBSCO	132	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Zu viele Ergebnisse und keine relevanten Resultate/ keine Zusammenhänge mit dem Thema erkennbar			-
24.10.22	Relevant activities AND aphasia AND goal Filter: 2010-2022 Peer reviewed	EBSCO	12	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Worall, 2011: What do people with aphasia want: Their goals according to the ICF		→ Oben beschrieben	
24.10.22	Relevant activities AND aphasia AND life From 2010-2022 Peer reviewed	EBSCO	45		Wallace, et al. 2017: Which outcomes are most important to people with aphasia and their families? an international nominal group technique study framed within the ICF		→ Oben beschrieben	
28.10.2022	Davidson AND identifying the communication activities	EBSCO	6	Hinweis aus 'Empirische Erfassung der Aktivitäten von Menschen mit Aphasie zur Festlegung von Teilhabeschwerpunkten und deren Priorisierung im Sinne der ICF'	Davidson et al,2003: Identifying the communication activities of older people with aphasia: Evidence from naturalistic observation.	Journal Artikel	Aussage, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Kommunikationsfähigkeit und auch die kommunikativen Aktivitäten von älteren Menschen gleich sind, wie die von jüngeren. Sie haben untersucht, was die häufigsten kommunikativen Aktivitäten für ältere Menschen mit Aphasie sind.	tief-mittel

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
28.10.22	Most important activity AND domain AND ICF And aphasia	EBSCO	2	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Keine relevanten Ergebnisse			
28.10.22	Wichtigste Aktivität AND Domäne AND ICF AND Aphasie	EBSCO	0					
28.10.22	Wichtigste Aktivität AND ICF AND Aphasie	EBSCO	0					
28.10.22	Wichtig Aktivität AND ICF AND aphasia	EBSCO	0					
28.10.22	Aktivität AND ICF AND Aphasie	EBSCO	2	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Keine relevanten Ergebnisse			
28.10.22	Activity AND important AND aphasia AND domain	EBSCO	25	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Keine relevanten Ergebnisse			

Frage 5: Auswahl der Testitems/Therapieitems Aktivität in anderen Aphasie Diagnostiken/ Therapiematerialien

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
26.07.22	Scenario-Test	Swisscovery		Angemessenheit bzgl. Der Fragestellung Renommee	Nobis-Bosch, R. 2020: Szenario-Test: Testung verbaler und non-verbaler Aspekte aphasischer Kommunikation	Diagnostik (in Testothek)	- Keine Angaben, zur Auswahl der Szenarien kommen im Handbuch gefunden	Hoch
03.08.22	ANELT AND Blomert AND construction	EBSCO	1	Verweis von Kolonko & Hunziker, 2014 auf ANELT	Blomert, L., Kean, M.L., Koster, Ch. & Schokker, J. 1993: Amsterdam Nijmegen everyday language test: construction, reliability and validity	Research Paper 'Aphasiology' (digital vorhanden)	- Szenarios ausgewählt aufgrund von: Plausibilität, Darstellbarkeit und Angemessenheit. In der Selektionsphase wurden viele Szenarios mit	hoch
03.08.22	ALQI Aphasie	ECOSIA	unbekannt	Titel	Engell, B, Hütter, B.O., Willmes, K. & Huber, W., 2003: Quality of life in aphasia: Validation of a pictorial self-rating procedure	Journal Artikel 'Aphasiology' (Digital vorhanden)	- Verweis: Material aus Sickness Impact Profile	unklar
03.08.22	Sickness Impact Profile AND Aphasia AND Construction	EBSCO	1		Engell, B, Hütter, B.O., Willmes, K. & Huber, W., 2003: siehe oben		-	
04.08.22	Sickness Impact Profile Construction	ECOSIA		Plattform: pubmed Titel	Bergner, M. Bobbitt, R. A., Kressel, S., Pollard, W. E. Gilson, B. S. & Morris, J. R., 1981: The Sickness Impact Profile: development and final revision of a health status measure	Journal Artikel 'Medical care' (digital vorhanden)	- Sehr ungenaue Beschreibung der Aktivitäten-Findung	tief

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
21.10.22	Scenario-Test	EBSCO	186	Angemessenheit bzgl. Der Fragestellung Renommee des Tests	Van der Meulen et al, 2012: Measuring Verbal and Non-Verbal Communication in Aphasia: Reliability, Validity, and Sensitivity to Chance of the Scenario Test Nobis-Bosch, Brüehl, Krzok & Jakob, 2020: Van der Meulen et al. German Version 2020: Szenario- Test	Journal Artikel (online verfügbar)	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Angaben zur Auswahl der getesteten Szenarien 	mittelhoch
21.10.22		Forum Logopädie		Hinweis aus: Nobis-Bosch, Brüehl, Krzok & Jakob, 2020: Van der Meulen et al. German -Test auf Rezension	Nobis-Bosch et al., 2021: Erfassung multimodaler Kommunikation bei Aphasie		<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt auch Grenzen des Tests auf - Keine Informationen zur Auswahl der Szenarios 	hoch
21.10.22	Scenario-Test AND van der Meulen	EBSCO	4	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Van der Meulen et al, 2012: Measuring Verbal and Non-Verbal Communication in Aphasia: Reliability, Validity, and Sensitivity to Chance of the Scenario Test		➔ Oben beschrieben	hoch
03.08.22	KOPS: kommunikativ-pragmatisches Screening für Patienten mit Aphasie	Handbuch				Diagnostik (Testothek)	<ul style="list-style-type: none"> - Heisst im Handbuch nichts darüber, wie die Aufgaben ausgesucht wurden. «Je nach dem Untersuchungsinteresse, das ein Unter-test repräsentiert..» -> 	hoch

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
21.10.22	Kommunikativ-pragmatisches Screening	EBSCO	4	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Review von PSYINDEX Gundershausen, H. 2020: Kommunikativ-pragmatisches Screening	Website	<ul style="list-style-type: none"> - Darin heisst es, dass die Konstruktion der Aufgaben in der Handweisung nicht ausführlich theoretisch begründet ist und dass die Autoren nicht angeben, nach welchen Kriterien sie Handlungen aus dem Kommunikationsalltag selektiert haben, um die Bearbeitungszeit möglichst gering zu halten. 	hoch
17.10.22	Grönke AND Mebus	EBSCO	1	Hinweis aus 'funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht'	Grönke & Mebus, 2012: APT-Partizipationstraining in der Aphasietherapie mit dem alert-Prinzip	Journal Artikel	<p>Wichtige Aspekte in der Konzipierung des Trainings wurden erläutert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aber keine Infos, wie die Übungssituationen ausgewählt wurden. Es wird nur geschrieben, dass es zur Erfassung kommunikativ-pragmatischer Bedürfnisse der Patienten ein strukturiertes Interview nach der SMART-Regel gebraucht wird. 	unklar
17.10.22	APT AND Aphasie	EBSCO	2	-	Grönke & Mebus, 2012: siehe oben		-	

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
17.10.22	Aphasie partizipations training	Swisscovery	1	Hinweis aus 'funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht' Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Grönke, 2011: AphasiePartizipationsTraining (APT): ICF-basierte Übungen für pragmatisch-kommunikative Alltagsfertigkeiten		-	-
17.10.22	Kommunikation orientiertes Wortschatz & Handlungstraining	Swisscovery	1	Hinweis aus 'funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht' Angemessenheit bzgl. Fragestellung Autor	Zeller, 2014: Mehr Partizipation durch kombinierte Aphasietherapie	Journal Artikel	Das Therapieverfahren wurde auf den Theorieansätzen zum Wortabruf, kommunikatives Handeln, Skript- und Situationswissen entwickelt. - 'Da Partizipation typischerweise in spezifischen Situationen stattfindet, wurden für das KWHT kommunikativ relevante Gesamthandlungen zusammengestellt, die jeweils in eine definierte Situation eingebettet sind.'	unklar
17.10.22	ALQI	EBSCO	12	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	2002: Lebensqualitäterhebung bei Aphasikern (ALQI)	Journal Artikel	- Befragung über die subjektiven Beeinträchtigungen in diversen Bereichen des alltäglichen Lebens - Es wird gezeigt, in welchen Bereichen die Befragten die grössten Defizite feststellen	tief
19.10.22	Lauer Grötzbach Aphasie	Swisscovery	2		-			

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
19.10.22	Lauer AND Grötzbach AND Aphasie	EBSCO	0	Hinweis aus 'Empirische Erfassung der Aktivitäten von Menschen mit Aphasie zur Festlegung von Teilhabeschwerpunkten und deren Priorisierung im Sinne der ICF'				
19.10.22	ICF-basierte Therapieziele erstellen AND Grötzbach	EBSCO	3					
19.10.22	Aphasie. ICF-basierte Therapieziele erstellen: Wort für Wort zurück ins Leben	ECOSIA	Ohne Angabe	Hinweis aus 'Empirische Erfassung der Aktivitäten von Menschen mit Aphasie zur Festlegung von Teilhabeschwerpunkten und deren Priorisierung im Sinne der ICF'	-		Infoheftli mit 15 Seiten. Muss bestellt werden.	-
19.10.22	Harty AND ICF	EBSCO	2	Hinweis aus 'Empirische Erfassung der Aktivitäten von Menschen mit Aphasie zur Festlegung von Teilhabeschwerpunkten und deren Priorisierung im Sinne der ICF'	Harty et al. 2011: The ICF as a common language for rehabilitation goal-setting: comparing client and professional priorities	Journal Article	Es wird gezeigt, was für Domänen die Betroffenen und die Fachleute am wichtigsten einschätzen, aber nicht welche Aktivitäten genau.	mittel

Frage 6: Über Fragebögen von Aphasie Suisse: Interesse: Auswahl der Testitems

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
01.08.22	Questionnaire about everyday communicative practice	EBSCO Swisscovery	6	-			- Nur Studien nichts zum Fragebogen	-
01.08.22	Neinger AND CAL	Swisscovery	4	-				-
01.08.22	Pulvermüller AND CAL	Swisscovery	5	-				-
01.08.22	De Langen AND Partner-Kommunikations-Fragebogen	EBSCO	1	-				-
01.08.22	SAL Bulletin 2009, Suche nach: Steiner, Brunner, 2009: Dialogisch orientierte Verfahren in der Aphasiediagnostik - ein Überblick	Google		Hinweis aus ZAPA	-		- Darin heisst es, beim CETI, dass um die Alltagsnähe der Items zu prüfen Pat. befragt wurden. Ansonsten heisst es das bei keinem	-
01.08.22	Z-FAKA	Google	843'000	Erkennbarkeit und Renommee der Autor:in	Steiner, 2008: Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag (Z-FAKA) : Erfassung der Sprachaktivität im Alltag - Sprachabbau bei beginnender Demenz	Dokument (digital vorhanden)	- Keine Angaben zur Auswahl der Items	-

Frage 7: ICF in der Rehabilitation

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
17.10.22	ICF in der Neurorehabilitation Filter: 2017-2022	Swisscovery	218	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Aktualität	Aftenberger, H. et al. 2017: The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in neurorehabilitation in Austria. Comparison of the health professionals occupational therapy, speech- and language therapy and physiotherapy.	Journal Artikel	Infos von Ergo, Physio und Logo in Österreich: Implementierung der ICF und Schlussfolgerungen daraus	mittel
17.10.22	ICF Implementierung Neurorehabilitation	Swisscovery	2	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Aktualität	Wenzel & Morfeld, 2017: Nutzung der ICF in der medizinischen Rehabilitation in Deutschland: Anspruch und Wirklichkeit	Journal Artikel	➔ Oben beschrieben	
17.10.22	ICF AND Schweiz AND Rehabilitation	EBSCO	9	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	<ul style="list-style-type: none"> - Rentsch & Kaufmann, 2008: Klar definierte Zielsetzungsprozesse bei Eintritt führen zu massgeblicher Verkürzung der Aufenthaltsdauer in der stationären Rehabilitation des zerebrovaskulären Insults - Voigt-Radloff & Heiss, 2003: Abgestimmte therapeutische Assessment-Verfahren: Entwicklungsstatus und Ergebnisse am Beispiel des Ergotherapeutischen Assessments 	Journal Artikel Journal Artikel	Einführung von frühen Zielsetzungsprozesse führt zu kürzeren Reha Aufenthalten ohne Qualitätseinbusse	Tief bis mittel tief
17.10.22	ICF AND Schweiz AND Nutz*	EBSCO	2	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	- Voigt-Radloff & Heiss, 2003: siehe oben	-	-	-

Datum	Suchbegriff	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument,	Quellentyp	Inhalt	Relevanz
17.10.22	ICF AND Schweiz AND Implementierung	EBSCO	2		Voigt-Radloff &Heiss, 2003: siehe oben			
17.10.22	ICF And Schweiz	EBSCO	16	Angemessenheit bzgl. Fragestellung	Voigt-Radloff &Heiss, 2003: siehe oben			
17.10.22	Rehabilitation Schweiz	Google	11'300'000	Erkennbarkeit und Renommee der Institution Angemessenheit bzgl. Fragestellung	reha-schweiz.ch	Website	Bei 'Über uns' 'Über die SGPMR werden die Aufgaben der SGPMR sehr nahe am ICF beschrieben - Ziel: Unterstützung der Fachärzte für PMR	niedrig
17.10.22	Leitlinien Rehabilitation Schweiz	Google	562'000	Angemessenheit bzgl. Fragestellung Erkennbarkeit und Renommee der Institution	DefReha, 2020: DefReha 3.0. Stationäre Rehabilitation: Definition und Mindestanforderungen	Dokument	Grundsatzpapier Fachleute erarbeiteten eine detaillierte fundierte Grundlage zur harmonisierten Betrachtung der stationären Rehabilitation in der Schweiz. Infos zur Definition von Kriterien zur stationären Rehabilitation mit gesetzlichem Rahmen etc.	hoch

V Beispielseite FATMA 2.1

Es ist mir wichtig, dass ich Tennis spielen kann.

nicht wichtig	etwas wichtig	wichtig	sehr wichtig

Anmerkung. eigene Darstellung einer prototypischen Seite des FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021).

VI Beispiel Protokollbogen

Teilhabebereich 9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben				
Item	Aussage	Wichtigkeit	Anmerkungen	Nummer
9.1	Es ist mir wichtig, dass ich ein Hobby ausüben kann (Chor etc.).	<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input checked="" type="checkbox"/> nicht wichtig		9.1
9.2	Es ist mir wichtig, dass ich sprachlich aktiv an einer Familienfeier teilnehmen kann.	<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input checked="" type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		9.2
9.3	Es ist mir wichtig, dass ich ein Theaterstück verstehen kann.	<input checked="" type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		9.3
„Gibt es weitere, ähnliche Aktivitäten, die für Sie wichtig sind? Wenn ja, welche?“ (zusätzlich genannte Aktivität/en eintragen und bewerten lassen) → Hinweis: Das Finden neuer Aktivitäten ist nicht zwingend erforderlich.				
	Abstimmen	<input checked="" type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		Neu 17
		<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		Neu 18

Anmerkung. Dies ist ein Teilsan des Protokollbogens von FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021)

VII Tabellen

VII.i Häufigkeitstabelle der Top 3 Aktivitäten mit zusätzlich erwähnten Aktivitäten

Top 3	Häufigkeit	% Prob. ^a
sich unterhalten	10	33,33%
E-Mail schreiben	10	33,33%
Arzttermin vereinbaren	7	23,33%
eigene Meinung vertreten	6	20%
Tagesplan erstellen	5	16,67%
Hobby ausüben	5	16,67%
mit Freund telefonieren	5	16,67%
Artikel lesen	3	10%
Zahlen addieren	3	10%
Reise planen	2	6,67%
Messenger benutzen	2	6,67%
nach Weg fragen	2	6,67%
abstimmen	2	6,67%
soziale Medien nutzen	1	3,33%
Videokonferenz teilnehmen	1	3,33%
selbständig wohnen	1	3,33%
Computer spielen	1	3,33%
Geschäft führen	1	3,33%
mitteilen, wenn bestimmte Nahrungsmittel gewünscht sind	1	3,33%
Einkaufszettel schreiben	1	3,33%
mit Gesten verständigen	1	3,33%
Rede halten	1	3,33%
Auto fahren	1	3,33%
Wassergymnastik/Turnen	1	3,33%
Einkäufe tragen	1	3,33%
Ärger ausdrücken	1	3,33%
Computer benutzen	1	3,33%
Hilfe Toilette	1	3,33%
SBB App benutzen	1	3,33%

Top 3	Häufigkeit	% Prob. ^a
Ehrenamt Selbsthilfegruppe leiten	1	3,33%
an einer Familienfeier teilnehmen	1	3,33%
Teamsitzung einbringen	1	3,33%
Hörbuch hören und verstehen	1	3,33%
Um Wiederholung bitten	1	3,33%
schriftlich ausdrücken können	1	3,33%
Theaterstück verstehen	1	3,33%
Internet suchen	1	3,33%
mit zeichnen verständigen	1	3,33%
fehlende Begriffe erklären	1	3,33%
Total	88	100%

Anmerkungen. Prob.= Proband:innen. Top 3 = die Aktivitäten, die in die drei wichtigsten Aktivitäten gewählt wurden. Die Nennung der Top 3 Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind im adaptierten FATMA 2.1 (Feil, 2022) ersichtlich. N=30.

^a Prozentuale Häufigkeit, wie viele Proband:innen die Aktivität (oder zusätzlich erwähnte Aktivitäten) nannten.

VII.ii F3 Tabellen Chi-Quadrat-Test

VII.ii.i Erwartete Häufigkeiten

		Domäne der gewählten Top 3 Aktivitäten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Alters- gruppe	B	6,75	5,25	6,75	1,5	0,38	0,38	3	0,75	3,75	4,5	33
	A	11,25	8,75	11,25	2,5	0,63	0,63	5	1,25	6,25	7,5	55
Total		18	14	18	4	1	1	8	2	10	12	88

Anmerkungen. Die Zahlen 1-9 stellen die ICF-Domänen dar. Alle zusätzlich erwähnten Aktivitäten, werden hier in Domäne 10 verortet. B= >65, A=<65

VII.ii.ii Beobachtete Häufigkeiten

		Domäne der gewählten Top 3 Aktivitäten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Alters- gruppe	B	6	5	5	1	1	0	3	0	5	7	33
	A	12	9	13	3	0	1	5	2	5	5	55
	Total	18	14	18	4	1	1	8	2	10	12	88

Anmerkungen. Die Zahlen 1-9 stellen die ICF-Domänen dar. Alle zusätzlich erwähnten Aktivitäten, werden hier in Domäne 10 verortet. B= >65, A=<65.

VII.iii F4 Einteilung der zusätzlich erwähnten Aktivitäten

Zusätzliche Aktivitäten	genannt in	relevant	Eingeteilt in	Code ICF	Begründung
singen mit anderen	d1	ja	d9	d9100	ist als Beispielhobby im FATMA genannt
mitteilen können, wenn etwas im Internet gesucht werden soll	d1	ja	d1	d199	wurde erwähnt, wenn die Person Wissen aus dem Internet nachschauen will
Computer spielen (Gaming mit Sprachaspekt)	d1	ja	d9	d9200	Computer spielen als Hobby beschrieben
Hörbuch hören und verstehen	d1	ja	d9	d9208	als Hobby verstanden
Taschenrechner benutzen	d1	ja	d1	d150	
Fachliteratur lesen	d1	ja	d1	d166	
Fachliteratur schreiben	d1	ja	d1	d170	
neue Technologien erlernen (Smartphone etc)	d1	ja	d1	d1559	
lernen allgemein (Wissenserweiterung)	d1	ja	d1	d155	
Romane lesen	d1	ja	d9	d9208	Wird als Hobby ausgeübt. ICF d166 geht mehr um Wissen erlangen, was hier unpassend erscheint
erinnern	d1	nein			neuropsychologisch
Text überfliegend lesen und verstehen	d1	ja	d1	d166	
Computer benutzen	d2	ja	d1	d179	
Organisationslisten machen	d2	ja	d2	d230	
iPhone	d2	ja	?		umfasst je nachdem mehrere Aktivitäten und Domänen
selbständig wohnen	d2	ja	?		umfasst mehrere Aktivitäten
das Gesagte inhaltlich auf den Punkt bringen können	d3	ja	d3	d330	als Voraussetzung verstanden, um seine Meinung zu vertreten.
Sprachaufnahme auf dem Smartphone bedienen (Whatsapp Memo)	d3	ja	d3	d330	
mit Emojis schreiben	d3	ja	d3	d335	
mit zeichnen verständigen	d3	ja	d3	d335	
zeigen können/ vermitteln was ich weiss	d3	ja	d3	d349	

Zusätzliche Aktivitäten	genannt in	relevant	Eingeteilt in	Code ICF	Begründung
fehlende Begriffe erklären	d3	ja	d3	d330	
SMS der Sprachsoftware diktieren	d3	ja	d3	d3608	
Einkaufsweg mit Rollator passierbar	d4	nein			keinerlei Kommunikation notwendig/ kein Hobby
beim Einkaufen um Hilfe bitten, wenn etwas nicht erreicht werden kann	d4	ja	d4	d4452	Verbale Aktivität bei eingeschränkter Mobilität
am SBB Schalter fragen können	d4	ja	d4	d4609	Verbale Aktivität, die das Benutzen von Öffentlichen Verkehrsmittel erlaubt
um Hilfe bitten im Bahnverkehr mit dem Rollator	d4	ja	d4	d4702	Verbale Aktivität bei eingeschränkter Mobilität
Mobility Car Sharing buchen	d4	ja	d4	d475	
Auto fahren	d4	ja	?		Kommt drauf an, ob nur das motorische Fahren können oder die Konzentration gemeint ist oder auch das Erkennen der Signalschilder
Zugverbindungen im Internet nachschauen	d4	ja	d1	d1758	Wird ähnlich wie 'Internet benutzen' verstanden (Orientiert an Item 'Internet suchen' adaptierter Fatma)
mitteilen, wenn bestimmte Nahrungsmittel gewünscht sind	d5	ja	d5	d550/ d560	
Reinigungsperson mitteilen können, wenn ich neue Kleidung brauche (einkaufen gehen muss)	d5	ja	d6	d649	Kommunikation mit Reinigungsperson
um Hilfe bei Steuern, Zahlungen (schriftlich) bitten	d5	ja	d5	d5409	
sagen, wenn ich Haare schneiden will	d5	ja	d9	d950	
nähen (flicken)	d5	ja	d5	d5202	
mitteilen können, wenn ich schlafen will	d6	nein			keinerlei Kommunikation notwendig/ kein Hobby
	d6	ja	d5	d598	

Zusätzliche Aktivitäten	genannt in	relevant	Eingeteilt in	Code ICF	Begründung
mitteilen können, was für Gesprächsbedingungen gebraucht werden	d7	ja	d7	d7108	
Videoanruf (Facetime, Whatsapp)	d7	ja	d3	d3600	nicht mit Videokonferenz zusammengenommen, da andere technische Ansprüche
Bankautomat bedienen (Zahlencode merken etc.)	d8	ja	d8	d860	
Geschäft führen	d8	ja	?		umfasst mehrere Aktivitäten
Website unterhalten können	d8	ja	d8	d859	unklar ob Geld verdient wird
mitteilen, wenn ein Brief geschrieben werden soll	d8	ja	d3	d345	
Ausstellung besuchen (Bilder)	d8	ja	d9	d9202	nicht logopädie-relevant aber Hobby
Kino Filme verstehen und verfolgen	d9	ja	d1	d129	Im TV kommen auch Kino Filme ABER verschiedene Anforderungen je nach Dauer der Sendung! (Orientiert an Item: 'TV Sendung verstehen' aus adaptiertem FATMA)
Fremdsprache lernen und verstehen	d9	ja	d1	d1558	
schriftlich ausdrücken können (z.B. Tagebuch)	d9	ja	d1	d170	als Hobby verstanden
ein Konzert besuchen	d9	ja	d9	d9202	nicht logopädie-relevant aber Hobby
Gesellschaftsspiele spielen können	d9	ja	d9	d9200	als Hobby verstanden
Heft anschauen (teils online)	d9	ja	d9	d9209	als Hobby verstanden
Wassergymnastik/Turnen	d9	ja	d9	d9201	nicht logopädie-relevant aber Hobby
Ehrenamt Selbsthilfegruppe leiten	d9	ja	d8	d855	
Theater spielen	d9	ja	d9	d9100	als Hobby verstanden
Reiseblog Aphasie-Zeitschrift schreiben	d9	ja	d8	d859	unklar ob Geld verdient wird

Anmerkungen. genannt in= ICF-Domäne, in der Aktivität genannt wurde. relevant= Logopädie-relevant. Eingeteilt in= ICF-Domäne, in der die Aktivität anhand der ICF-Codes eingeteilt wurde. Die Nennung der Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind in den Protokollbögen ersichtlich. d1-9= Codierung der ICF-Domäne. d859 (als Bsp.) steht für den ICF-Code, zu dem die Aktivität eingeteilt wurde.

VII.iv F4 Häufigkeitstabelle der zusätzlich erwähnten Aktivitäten

Domäne	Zusätzliche Aktivitäten	Häufigkeit	% Prob. ^a
1	Taschenrechner benutzen	6	20%
2	zeichnen zur Kommunikation	4	13,33%
?	Auto fahren	4	13,33%
1	Fachliteratur lesen	3	10%
1	Kino-Filme verstehen und verfolgen	3	10%
1	mitteilen können, wenn etwas im Internet gesucht werden soll	2	6,67%
1	lernen allgemein (Wissenserweiterung)	2	6,67%
1	Fremdsprache lernen und verstehen	2	6,67%
3	Sprachaufnahme auf dem Smartphone bedienen (WhatsApp Memo)	2	6,67%
3	mit Emojis schreiben	2	6,67%
3	Videoanruf (Facetime, WhatsApp)	2	6,67%
4	beim Einkaufen um Hilfe bitten, wenn etwas nicht erreicht werden kann	2	6,67%
6	Reinigungsperson	2	6,67%
9	Romane lesen	2	6,67%
1	Fachliteratur schreiben	1	3,33%
1	neue Technologien erlernen (Smartphone etc.)	1	3,33%
1	Text überfliegend lesen und verstehen	1	3,33%
1	Computer benutzen	1	3,33%
1	schriftlich ausdrücken können (z.B. auch Tagebuch)	1	3,33%
1	Zugverbindungen im Internet nachschauen	1	3,33%
2	Organisationslisten machen	1	3,33%
3	zeigen können/ vermitteln, was ich weiss	1	3,33%
3	Begriff erklären, wenn er gerade fehlt	1	3,33%
3	SMS der Sprachsoftware diktieren	1	3,33%
3	das Gesagte inhaltlich auf den Punkt bringen können	1	3,33%
3	mitteilen, wenn ein Brief geschrieben werden soll	1	3,33%
4	am SBB Schalter fragen können	1	3,33%

Domäne	Zusätzliche Aktivitäten	Häufigkeit	% Prob. ^a
4	um Hilfe bitten im Bahnverkehr mit dem Rollator	1	3,33%
4	Mobility Car Sharing buchen	1	3,33%
5	mitteilen können, wenn ein bestimmtes Nahrungsmittel gewünscht	1	3,33%
5	mitteilen können, wenn ich neue Kleidung brauche (einkaufen gehen muss)	1	3,33%
5	mitteilen können, wenn ich schlafen will	1	3,33%
5	sagen, wenn ich Haare schneiden will	1	3,33%
7	mitteilen, was für Gesprächsbedingungen gebraucht werden (abwarten, ruhige Umgebung etc.)	1	3,33%
8	Website unterhalten können	1	3,33%
8	Bankautomat bedienen	1	3,33%
8	Reiseblog Aphasie-Zeitschrift schreiben	1	3,33%
8	Ehrenamt Selbsthilfegruppe leiten	1	3,33%
9	ein Konzert besuchen	1	3,33%
9	Gesellschaftsspiele spielen können	1	3,33%
9	Heft anschauen (teils online)	1	3,33%
9	Wassergymnastik/ Turnen	1	3,33%
9	Theater spielen	1	3,33%
9	Ausstellung besuchen (Bilder)	1	3,33%
9	Singen mit anderen	1	3,33%
9	Computer spielen (Gaming mit Sprachaspekt)	1	3,33%
9	Hörbücher hören und verstehen	1	3,33%
9	um Hilfe bei Steuern, Zahlungen (schriftlich) bitten	1	3,33%
?	Iphone	1	3,33%
?	selbstständig alleine wohnen	1	3,33%
?	Geschäft führen	1	3,33%
Total		75	100%

Anmerkungen. Prob. = Proband:innen. Die Nennung der Aktivitäten erfolgt stichwortartig und stark gekürzt. Die genauen Lautungen sind in den Prokokollbögen ersichtlich. N=30.

^a Prozentuale Häufigkeit, wie viele Proband:innen die zusätzlich erwähnte Aktivitäten nannten.